

西安财经大学
XI'AN UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

嵌入式操作系统大作业

题目：基于 STC89C52 单片机的电梯控制系统设计

——软件部分

学生姓名： 陈伯硕

学 号： 1831050010

专 业： 计算机科学与技术

班 级： 计本 1801

指导教师： 魏晋雁

完成日期： 2021 年 6 月 25 日

《嵌入式操作系统大作业》成绩评定表

班级：计本 1801 姓名：陈伯硕 学号：1831050010 阅卷教师签名：

设计任务	评分项	分值	子项评分标准及分值	得分
设计实现部分	总体设计	20	任务分析明确（5）	
			方案设计合理有新意（10）	
			软件和硬件功能划分合理（5）	
	硬件设计	20	片内器件分配正确、合理（5）	
			电路原理图设计正确（10）	
			电路图布线整齐、合理（5）	
	软件设计	20	算法和数据结构设计正确、合理（5）	
			流程图设计正确、简明（5）	
			程序设计正确、有新意（10）	
	设计实现	20	调试顺序正确（5）	
			能熟练排除错误，回答问题正确（10）	
			调试后运行正确（5）	
设计报告部分	设计报告	20	书写规范、整齐（5）	
			内容详实具体（5）	
			图形绘制正确、完整、全面（5）	
			能正确客观评价分析设计结果（5）	
总成绩				

目录

一、设计要求及性能指标	4
1.1 问题背景	4
1.2 设计要求	4
1.3 主要性能指标	5
1.3.1 STC89 系列芯片	5
1.3.2 开发版部件	5
二、符号说明	5
三、系统总体方案设计	6
3.1 应用层: 应用设计的总体逻辑	6
3.1.1 主程序设计思想与流程	6
3.1.2 请求系统功能	8
3.1.3 显示系统功能	8
3.2 数据层: 运行逻辑的数字化	9
3.2.1 请求对应的数据结构	9
3.2.2 开关门控制系统	9
3.2.3 方向系统与调度算法	10
3.3 物理层: 对硬件的响应	12
3.3.1 按键监听模块	12
3.3.2 闪烁显示	13
四、系统调试及实现	14
4.1 按键功能调试	14
4.2 点阵显示模块的测试	16
4.3 开关门的测试	18
4.4 系统性能分析	20
五、设计总结	21
参考文献	22

一、 设计要求及性能指标

一、 设计要求及性能指标

1.1 问题背景

硬件驱动与简单调度系统实现是嵌入式应用的重要领域，现代电梯系统是由计算机操控的，在这里计算机的工作是接受信息并且正确的调度操控电机工作，并完成相关显示功能，系统需要知道电梯在哪里，乘客在哪里，乘客想要去哪里，得到这些信息，电梯系统需要通过电梯调度完成需求 [6]。

随着电梯在应用中使用越来越广泛，多电梯系统成为趋势 [3]，对电梯调度算法的了解分析越来越重要。本项目利用现有的资源，对电梯系统的工作做出简单模拟分析。

1.2 设计要求

本项目要求利用 STC89C52 单片机作为控制原件，按键作为按键按钮，点阵和数码管显示状态。

- 设计电梯控制系统，并设计按键对应一层上行呼叫，二层上行呼叫，二层下行呼叫，三层下行呼叫，电梯目标 1,2,3 层。
- 点阵格点显示按键状态，按下时闪烁一次表示响应
- 七段数码管显示当前楼层
- 在点阵中显示电梯运行方向

其中按键与显示模块对应功能如图 1

图 1 本项目对应键盘功能及显示含义

二、符号说明

1.3 主要性能指标

1.3.1 STC89 系列芯片

STC89 系列是 8 位单片机，有 64 KiBflash 存储空间，512 B 或 1080 B 的 RAM 存储空间，此外该系列有额外的 I/O 端口 P_4 ，时钟 T_2 ，4 个优先级的中断系统

1.3.2 开发版部件

该开发版部件示意图如图 2

图 2 开发版资源示意图^[9]

本项目主要使用 4×4 矩阵按键，7 段数码管，点阵 LED，反光二极管作为相关功能的实现和展示

二、符号说明

符号	说明
D	表示方向的集合 $\{-1, 0, 1\}$
$d(t)$	电梯在时刻 t 的运行方向
$f(t)$	电梯在 t 时刻的楼层

三、 系统总体方案设计

符号	说明
R	电梯内请求集合
C	电梯外的呼叫请求集合
$D_{f(t)}$	t 时刻请求 $f(t)$ 楼层时该楼层的呼叫请求集合
$R_{f(t)}$	在 t 时刻, 电梯在 $f(t)$ 层, 方向为 $d(t)$ 时可以满足的电梯内请求的集合
$C_{f(t)}$	在 t 时刻, 电梯在 $f(t)$ 层, 方向为 $d(t)$ 时可以满足的电梯外呼叫请求的集合
t_a	电梯到达时刻
t_{o_i}	电梯开门的第 i 个时刻
t_w	完成载客等待, 进入最小等待阶段的时刻
t_{c_i}	关门的第 i 个时刻
t_r	电梯关门后准备运行完毕的时刻
$K(t)$	表示按键状态的二进制数码, $K(t) = (k_{t-3} k_{t-2} k_{t-1} k_t)_2$ 其中 $k_i = 1(i = t, t - 1, t - 2, t - 3)$ 表示按键释放
$N(t)$	t 时刻之前按键状态成功更新的次数
$S_{N(t)} = 0$	t 时刻的按键状态, 上一个状态为 $S_{N(t)-1}$
S_t	$S_t = (S_{N(t)-1}, S_{N(t)})_2$, 构造数码储存两个按键状态

三、 系统总体方案设计

3.1 应用层: 应用设计的总体逻辑

3.1.1 主程序设计思想与流程

本项目是电梯系统, 主体程序是对电梯运行的模拟, 主程序运行逻辑大致如下:

三、 系统总体方案设计

算法 1 主程序

main()

```
1  while 电梯系统启动:
2      检查请求
3      确定电梯运行方向    ▷ 方向分为”上行”,”下行”, ”静止”
4      if 电梯运行方向不为”静止”
5          电梯运行到对应楼层
6      if 该楼层有请求:
7          关闭请求
8          开门
9          载客等待
10         关门
```

接下来对这个大致的流程做具体分析第2行需要系统检查系统，我们称为请求系统，它需要检查电梯内有无目标楼层请求和电梯外呼叫请求；第3行需要一个判定移动方向的机制，我们称为方向判定系统，它属于调度系统的一部分，调度系统还应该包括第8到10 使用的开关门控制系统，他们决定要在楼层停留多长时间。此外还有显示系统来显示各个系统的状态。

实现这些系统需要对应的算法和数据结构，本文利用计算机常用的分层思想进行分析实现，最终系统大致结构如图 3

三、 系统总体方案设计

图3 电梯系统的架构图

3.1.2 请求系统功能

在实际电梯系统中，用户在电梯内按下按钮选择自己的目标楼层，我们称为电梯内请求，用户在电梯外按下方向键表明到目标楼层的方向，我们称为电梯外呼叫。

对于电梯来说，需要处理这些请求，一般的电梯是通过调度系统来处理同方向请求，也就是说保持一个方向处理所有的请求，然后清除请求表明该请求完成，请求系统需要记录请求保存，然后调度系统通过检测该楼层请求决定是否停靠。

3.1.3 显示系统功能

显示系统需要显示用户关心的信息，用户需要知道自己按键是否按下，这是一个简单的交互，需要扫描按键然后通过LED点阵显示，由于扫描和显示同时进行会导致影响其他部件显示，我们把他保存到对应数据结构中然后刷新，类似的，其他显示也不是遇到数据改动显示，修改数据，到统一的刷新模块进行刷新。

三、 系统总体方案设计

3.2 数据层: 运行逻辑的数字化

3.2.1 请求对应的数据结构

调度系统的核心是数据结构, 用响应数据结构表示请求信息。接下来我们构造数据结构来表示请求

设运行的方向集合 $D = \{-1, 0, 1\}$, 其中用 1 标记上行, 0 标记静止, -1 标记下行, $d(t) \in D$ 为电梯在时刻 t 的运行方向。 $f(t)$ 为电梯在 t 时刻的楼层。电梯内请求集合记录了目标楼层, 记为

$$R = \{f(s) | f(s) \text{ 为目标楼层}, s \leq t\} \quad (1)$$

使用 (1) 的数据结构定义, 楼层请求 $f(t)$ 到达, 只需要 $R \leftarrow R \cup \{f(t)\}$

电梯外的呼叫请求需要记录发送呼叫请求的楼层和预期运行方向, 即呼叫请求集合

$$C = \{(f(s), D_{f(s)}) | f(s) \text{ 为呼叫请求的来源楼层}, s \leq t, D_{f(s)} \text{ 为请求方向的集合}, D_{f(s)} \subset \{-1, 1\}\} \quad (2)$$

使用 (1),(2) 的数据结构定义, 对 N 层楼的电梯系统, 初始状态时呼叫集合为 $C = \{(i, D_i) | i = 1, 2, \dots, N, D_i = \emptyset\}$ 请求 $f(t), d(t)$ 到达, 只需要 $D_{f(t)} \leftarrow D_{f(t)} \cup \{d(t)\}$

以上数据结构是集合, 常用操作是并集和判断元素是否在目标集合中, 所以集合我们用数组直接实现

```
1 // 电梯内的请求
2 unsigned char has_requested[2][3] = {{FALSE, FALSE, FALSE},
3                                     {FALSE, FALSE, FALSE}};
4
5 // 楼层请求
6 unsigned char has_called[2][3] = {{FALSE, FALSE, FALSE}, {FALSE, FALSE, FALSE}};
```

3.2.2 开关门控制系统

由已有的生活经验可知, 进入楼层时, 们正常被打开, 等待一段时间之后关闭门, 然后电梯准备运行, 若关门时开门键按下, 门被打开, 按下关门键则只是修改了等待时间, 安全起见, 门不会立刻关闭。根据以上经验开关门分为图 4 所示的几个阶段

1. 到达阶段: 由电梯到达时间 t_a 开始, 该阶段传感器检查安全状况并等待开门, 项目中只是计时
2. 开门阶段: 从第一次开门时刻 t_{o_1} 到最后一次开门时刻 t_{o_4} 为止, 具体分为几个时间点需要知道下层的物理实现, 本项目使用 led 的四个灯, 故简单划分为四个阶段
3. 载客等待: 将等待时间划分为两个部分有利于关门键的响应, 这里载客等待是从开门完成 t_{o_4} 到一个给定时刻 t_w

三、 系统总体方案设计

4. 最小等待: 电梯的设计中, 关门键按下之后直接进入最小等待阶段^[1], 同时利用传感器做安全检测, 确定安全之后关门, 这一段时间是 t_w 开始到开始关门的时刻 t_{c1} 的这一段等待时间
5. 关门阶段: 对应开门阶段
6. 启动阶段: 关门后一段时间不在响应开门请求, 准备启动, 在这之前都会响应开门, 有的电梯可能在关门阶段后还有一段时间会响应开门请求, 这里直接近似为关门之后不在响应。

图4 开门控制的逻辑示意图

图4展示了简单的开关门目录, 现代电梯的开关门还与传感器有关, 关门时间 t_{c1} 还需要传感器判断, 防止乘客被们伤害, 同时也在此时检查超载, 因为芯片性能和外围设备的限制, 这里只是做一些定时操作进行模拟。在项目中实现的计时功能均使用宏定义, 模拟各个阶段的时间段实际应用时可以直接修改设置来完成实际应用的等待时间和启动时间. 也可以对时间设置进行调整, 实现中按下开门键直接重新开门并计时, 这样最大限度的减少系统运行开销, 电梯重新计时也给了最后进入的乘客充足的时间, 模拟中只展示了基本原理, 具体的合适时间配置还需要结合实际修改时间段设置。

3.2.3 方向系统与调度算法

调度系统中需要决定运行方向, 大致原理如图5

图5 方向系统的简单示意图

三、 系统总体方案设计

方向系统的算法如算法 2

算法 2 方向确定的算法

```
get_direction( $f(t), d(t), R, C$ )
1  if  $d(t) = 0$ :    ▷ 当前无方向
2      if  $R \neq \emptyset$ :    ▷ 电梯内还有请求
3           $f(s) \leftarrow f(\min\{s | f(s) \in R\})$     ▷ 先来先服务
4      else if  $C \neq \emptyset$ :    ▷ 电梯外有楼层呼叫请求
5           $f(s) \leftarrow f(\min\{s | (f(s), D_{f(s)}) \in C\})$     ▷ 先来先服务
6      else :    ▷ 无请求就回到初始位置
7           $f(s) \leftarrow f(0)$ 
8       $d(t) \leftarrow \text{sign}(f(s) - f(t))$     ▷ 到目标差的符号为电梯新的运行方向
9      return  $d(t)$ 
10 else :    ▷  $d(t) \neq 0$ :
11      $R_{f(t)} \leftarrow \{f(s) | [f(s) - f(t)]d(t) \geq 0, f(s) \in R\}$     ▷ 同方向电梯内请求集合
12      $C_{f(t)} \leftarrow \{f(s) | [f(s) - f(t)]d(t) \geq 0, (f(s), D_{f(s)}) \in C\}$ 
           ▷ 楼层在当前电梯运行方向的楼层呼叫集合
13     if  $R_{f(t)} = \emptyset \wedge C_{f(t)} = \emptyset$ :    ▷ 该方向无法满足请求
14         return 0    ▷ 清除方向
15     else :
16         return  $d(t)$     ▷ 保持同方向
```

决定电梯运行方向首先考虑最简单的情况，当电梯当前无方向(第1行)时，检查请求并判断目标楼层，电梯内外请求是相同的，只需要考虑请求对应楼层(第3,5行)，但是由于数据结构定义的不同还是需要讨论电梯内请求还是电梯外请求，第3行使用的原则是先来先服务，尽可能的防止长时间等待，但是在本系统的实现中，由于内存限制，直接寻找任意一层的请求，复杂调度系统中应该使用这一类数据结构和调度算法。

对于无方向无请求的情况，这里设置为返回到初始楼层(6~7行)，这样如果楼层较高，多个电梯可以停留在不同位置，例如两个电梯可以一个在顶层，一个在底层方便电梯快速响应，当然该电梯系统只有一个电梯三层楼，这种优化效果并不明显

如果电梯具有方向，需要知道可以满足的请求集合 $R_{f(t)}, C_{f(t)}$ (第11~12行)，如果该方向不能满足任何需要，即 $R_{f(t)} = \emptyset \wedge C_{f(t)} = \emptyset$ (第13行)，需要清除方向重新判定(第14行)

具体实现的函数没有返回值，而是直接修改电梯的信息，这样有利于提高效率，以

三、 系统总体方案设计

便于更高效的控制。

3.3 物理层: 对硬件的响应

在本项目设计的思想中, 物理层指的是对物理器件的直接操控, 设计这一层的主要目的是模块化, 便于顶层逻辑的思考与构造, 屏蔽硬件操控的物理细节。在本层, 大多数显示模块是简单显示信息, 只需要查找对应 P_0, P_1 的值然后做简单封装, 还有一些位运算操作选定显示位置, 这些原理较为简单, 但是表述比较复杂。这里不再描述, 需要注意的是键盘和点阵显示的模块, 这些模块处理可能需要一些运算和数据结构支持我们接下来进行详细分析。

3.3.1 按键监听模块

在课本^[8]中提供的程序提供了一种键盘事件监听的解决方案, 对于每一个按键不断监听按键状态的二进制数码 $K(t) = (k_{t-3} k_{t-2} k_{t-1} k_t)_2$ 其中 $k_i = 1 (i = t, t-1, t-2, t-3)$ 表示按键释放, $k_i = 0$ 表示按键按下。若 $K(t) = (1111)_2$, 即四个状态检测到按键释放, 认为当前状态 $S_{N(t)} = 1$, 即当前为释放状态; 其中 $N(t)$ 为 t 时刻之前按键状态成功更新的次数; 若 $K(t) = (0000)_2$ 即四次检测到按键按下, 认为当前状态 $S_{N(t)} = 0$, 表示按键按下, 其余情况视为抖动。

课本程序存储中, 每个按键需要保存 $S_{N(t)}, S_{N(t)-1}$ 两个状态, 通过算法 3 判定按键按下事件。

算法 3 课本给出的按键按下事件的判定

```
is_just_pressed( $S_{N(t)}, S_{N(t)-1}$ )  
1  if  $S_{N(t)} \neq S_{N(t)-1}$  and  $S_{N(t)-1} \neq 0$ :  
2      return True  
3  else  
4      return False
```

在课本给出的算法中 $S_{N(t)}, S_{N(t)-1}$ 是两个位变量, 申请数组时无法申请位数组^[2], 实现时以字节为单位存储, 为了节省空间, 可以构造数码 $S_t = (S_{N(t)-1}, S_{N(t)})_2$ 通过算法 4 判定按键事件, 这样逻辑更为简单, 给出说明之后逻辑也更直观, 且该模块的空间占用大幅度减少, 有利于程序运行。

算法 4 优化后的按键事件判定

is_just_pressed(S_t)

- 1 **if** $S_t = (10)_2$:
 - 2 **return True**
 - 3 **else** :
 - 4 **return False**
-

图 6展示了具体的一种记录按键的情况

图 6 按键读取模块的情况

3.3.2 闪烁显示

简单的 LED 的直接显示数据即可，这里我们讨论 LED 在按键按下时的闪烁过程闪烁，闪烁的本质是亮暗交替，随着 t 变化来修改数据，最后统一刷新。

我们设控制某一 LED 灯的时钟数码是 $c(t)$ ，每次更新的时候 $c(t) \leftarrow \lfloor c(t)/2 \rfloor = c(t) \gg 1$ 也就是每次右移一位， $c(t) = c_0 = 0$ 时不做任何操作，这样的好处是 $c(t) = 0$ 之后可以统一右移更新，不会影响数值，如果记录 t ，更新时 $t \leftarrow t + 1$ 有可能发生溢出，会使计时器混乱，为了不发生溢出，该时钟需要更多的存储空间 (int)，也需要额外判断

四、 系统调试及实现

t 是否在给定范围在决定是否更新，带来额外开销，而这样计时只需要一个时钟来决定移位的周期，每个键盘的存储空间只要 8 bit(unsigned int), 这种计时方案只要理解 $c(t)$ 的含义逻辑就很简单， $c(t)$ 本质上用其数码的二进制位数计时，此外，如果请求被关闭，只需要将对应的 $c(t)$ 清零，如果用 t 计时，可能需要额外数据结构记录按键是否可以继续进行闪烁操作。

具体计时方案如图 7, 其中

$$\begin{aligned} c_0 &= (0000\ 0000)_2 \\ c_1 &= (1111\ 1111)_2 \quad c_2 = (0111\ 1111)_2 \quad c_3 = (0011\ 1111)_2 \quad c_4 = (0001\ 1111)_2 \\ c_5 &= (0000\ 1111)_2 \quad c_6 = (0000\ 0111)_2 \quad c_7 = (0000\ 0011)_2 \quad c_8 = (0000\ 0001)_2 \end{aligned}$$

图 7 闪烁小灯的计方案

四、 系统调试及实现

在本项目中，对应的部件的响应和显示是关键，我们用独立的测试程序模仿他们在主程序中的行为，用不同的测试程序进行模块测试，观察现象，确定是否工作正常。

4.1 按键功能调试

在本项目中，按键是关键模块，我们使用如下代码测试按键响应情况

```
1  /** @file
2   * 扫描所有按键，检测是否按下
3   * 参考
4   * https://github.com/chenboshuo/learn\_c51/blob/main/key\_scan\_all.c
5   */
6  #include "../lib/alias.h"
7  #include "../lib/interrupt.h"
8  #include "../lib/key.h"
9  #include "../lib/light.h" // debug
10 #include "../lib/seven-segment_display.h"
11 #include "../lib/system_header.h"
12
13 #define ADD_DOT_MASK 0x7F /// 给行号增加小数点
```

四、 系统调试及实现

```
14
15 static int just_pressed_line = -1, just_pressed_col = -1;
16
17 void main() {
18     // static int date_tube_code = DIGITS_LED[0]; // 默认关闭
19     static unsigned int line_id, col_id;
20
21     // 计时一秒
22     enable_timer_t0_with_interrupt();
23     TIME_1MS();
24
25     while (TRUE) {
26         ;
27     }
28 }
29
30 void flash_and_update() interrupt TO_OVERFLOW {
31     unsigned char col_id;
32     static unsigned char line_id = 0;
33     static int data_tube_id = 0;
34     static int module_choice = 0; // 选择两个模块刷新
35
36     // 更新计数器初值
37     TIME_1MS();
38
39     // 将一行按键移动到缓冲区
40     for (col_id = 0; col_id < KEY_COL_SIZE; ++col_id) {
41         update_key_buffer(line_id, col_id); // 将按键状态移动到缓冲区
42         update_key_status(line_id, col_id); // 更新按键状态
43     }
44
45     if (module_choice == 0) {
46         // 刷新数码管
47         if (data_tube_id == 1) {
48             open_data_tube(1, DIGITS_LED[just_pressed_line + 1] & ADD_DOT_MASK);
49         } else {
50             open_data_tube(0, DIGITS_LED[just_pressed_col + 1]);
51         }
52         data_tube_id = 1 - data_tube_id;
53     } else {
54         // 显示key_buffer 的值
55         open_lights(key_buffer[0][0] | 0xF0);
56     }
57     module_choice = 1 - module_choice;
58
59     for (col_id = 0; col_id < KEY_COL_SIZE; ++col_id) {
60         if (is_just_pressed(line_id, col_id)) {
```

四、 系统调试及实现

```
61     just_pressed_line = line_id;
62     just_pressed_col = col_id;
63 }
64 }
65
66 // 更新linster
67 ++line_id; // 下一次刷新下一行
68 line_id &= 0x03;
69 set_listener_of_line(line_id);
70 }
```

该程序每毫秒检测一次按键，程序内部有按键缓冲，显示到 led 灯, 按键缓冲检测按键按下四次，最右边四个灯同时亮起，说明按键按下，并将按下的按键送到数码管显示，

测试结果如图 8，测试结果符合预期，表明按键状态良好。

(a) 初始状态没有按键按下，数码管显示 0.0

(b) 按下按键 k_{11} , led 灯亮起, 同时数码管刷新为 1.1

(c) 在没有新的按键按下之前保持该状态，数码管保持不变

(d) k_{21} 按下，数码管刷新为 2.2, 表明系统检测到该按键

图 8 测试结果

4.2 点阵显示模块的测试

数组显示模块也需要额外调试

```
1  /** @file
2   * 测试数码点阵的功能
3   */
4  #include "../lib/alias.h"
5  #include "../lib/interrupt.h"
6  // #include "../lib/key.h"
7  #include "../lib/direction.h"
8  #include "../lib/led_array.h"
9
10 void main() {
11     // 计时一秒
12     enable_timer_t0_with_interrupt();
13     TIME_1MS();
14
15     while (TRUE) {
```

四、 系统调试及实现

```
16 ;
17 }
18 }
19
20 void flash_and_update() interrupt TO_OVERFLOW {
21     static int line_id = 0;
22     static int ms_count = 0;
23     static unsigned char blink_clock = 0; // 用于闪烁的周期
24
25     if (ms_count == 200) {
26         ++blink_clock;
27         update_key_clocks(); // 刷新每个按键时钟
28         ms_count = 0;
29     }
30
31     // 更新计数器初值
32     TIME_1MS();
33
34     // 处理闪烁
35     if (blink_clock == 0) {
36         key_clocks[0][0] = BLINK_PROCESSING_CLOCK;
37         key_clocks[1][0] = BLINK_PROCESSING_CLOCK;
38     }
39     blink_bit_and_appear(0, 0, key_clocks[0][0]);
40     blink_bit_and_appear(1, 0, key_clocks[1][0]);
41
42     if (blink_clock == 30) {
43         key_clocks[0][0] = BLINK_PROCESSING_CLOCK;
44     }
45     if (blink_clock >= 30) {
46         blink_bit_and_disappear(0, 0, key_clocks[0][0]);
47     }
48
49     if (blink_clock == 20) {
50         move_up(LEFT_SYMBOL);
51     } else if (blink_clock == 40) {
52         move_up(RIGHT_SYMBOL);
53     } else if (blink_clock == 50) {
54         move_down(LEFT_SYMBOL);
55     } else if (blink_clock == 60) {
56         move_down(RIGHT_SYMBOL);
57     }
58
59     // 显示底图
60     show_in_array(line_id, base_image[line_id]);
61
62     // 处理下一行
```

四、 系统调试及实现

```
63  ++line_id;           // 下一次刷新下一行
64  line_id &= ARRAY_LINE_VALID_BITS; // 数码管共7行
65
66  // 计时器+1
67  ++ms_count;
68 }
```

该程序使用 `blink_lock` 中断计时，`blink_clock` 作为闪烁的时钟，初始是点亮两个格点，30 个时间单位熄灭一个，20 个时间单位左半部分显示上箭头，40 个时间单位右半部分边显示上箭头，50 个时间单位左半部分边显示下箭头，60 个时间单位右半部分边显示下箭头。

图9 LED 点阵的测试

4.3 开关门的测试

同样，我们测试开关门模块

```
1  /** @file
2  * 扫描所有按键，检测是否按下
3  * 参考
4  * https://github.com/chenboshuo/learn\_c51/blob/main/key\_scan\_all.c
5  */
6  #include "../lib/door.h"
7  #include "../lib/interrupt.h"
8
9  #define DOOR_CLOCK_PERIOD 10000 //!<开门测试的周期
10
```

四、 系统调试及实现

```
11 void main() {
12     // 计时一秒
13     enable_timer_t0_with_interrupt();
14     TIME_1MS();
15
16     while (TRUE) {
17         ;
18     }
19 }
20
21 void flash_and_update() interrupt TO_OVERFLOW {
22     static int door_clock = 0; // 开关门的计时周期
23     switch (door_clock) {
24         case 0:
25         case 1000:
26         case 2000:
27         case 3000:
28         case 4000: // 测试过度关门
29             open_door(0);
30             break;
31         case 5000:
32         case 6000:
33         case 7000:
34         case 8000:
35             close_door(0);
36             break;
37         case 1500:
38         case 2500:
39         case 3500:
40         case 4500:
41         case 5500: // 测试过度关门
42             open_door(4);
43             break;
44         case 6500:
45         case 7500:
46         case 8500:
47         case 9500:
48             close_door(4);
49             break;
50     }
51     open_lights(door_status);
52
53     ++door_clock;
54     door_clock %= DOOR_CLOCK_PERIOD;
55
56     // 更新计数器初值
57     TIME_1MS();
```

该程序每毫秒检测刷新一次时钟，按照中断函数指定动作完成相应操作。

图 10 测试 LED 灯的显示

4.4 系统性能分析

本系统使用终端计时，扫描刷新，主函数空闲，这样可以尽可能提高显示的频率，而且不会有征用处理机造成函数异常打断的情况。

这样做的缺点是中断函数可能不会再一开始规定的时间运行，例如定时 1 ms 是间隔 1 ms 再次运行，而不是没 1 ms 运行一次，可能引起轻微抖动，这一点需要系统的进一步优化。

中断检测可以满足程序实时性的要求，可以快速响应请求，这一点其实有操作系统多道程序处理中时间片的思想雏形。

此外，该系统所有功能是为两个电梯设计，最终由于内存所限，没有体现第二个电梯，如果增加内存，该系统可以直接使用第二个电梯的模拟，继续增加可能要增加其他资源，但是本系统的扩展能力相对较强，可以适应更多电梯的使用场景。

五、 设计总结

对于电梯系统，是生活中常见的嵌入式系统的应用领域，本项目的模拟也是十分简单与粗糙，电梯的很多机制没有被模拟表现，如电梯在开门之前要通过传感器检测是否到达楼层^[6]也没有模拟电机的运行，但是在这次模拟中大致展示了运行逻辑和调度算法，因为在电梯系统中讨论的问题也为其他调度优化的工程提供了新的关注点，也有将电梯算法作为操作系统课程学习的部分^[5]，如电梯系统中并不是一味地追求效率，而是响应请求，防止饥饿^[7]。同时本程序模拟两个电梯机位，如果电梯数量更多，可能考虑多处理机的通信问题，会进一步提高系统运行效率和可靠性。

在本项目中，我尝试了大量的封装工作，这可能是很多硬件程序员不做的事情，因为他们对硬件的足够熟悉，封装会降低性能，但是因为我硬件指示的匮乏，需要更好的展示自己程序的逻辑来减少错误，所以需要对运行逻辑有更深层次理解，有时候需要思考在中断计时期间能否完成这些操作，在单片机环境中更加体现了代码可读性和程序运行效率的权衡。在最终实现显示效果不是太好，由于中断函数运行效率不高的原因，显示有些抖动，需要进一步优化程序提高效率。随着系统扩充，需要对数据结构做一些调整。在系统分析上，在设计之前使用数学语言思考理清逻辑十分重要，在实现之前初步构思越严谨后期的错误就越少，碰到错误不只是修复了代码，还要修复逻辑与思维的漏洞。

在对单片机的软硬件学习中，对计算机的系统有更深层次的理解，单片机让我们实现了一些上层接触不到的东西，也是和物理原理呼应最完美的一层，是了解其他工科的窗口。同时了解到看似简单的调度系统有一些复杂的逻辑，强化了计算机专业应有的观察逻辑，流程的意思。

从程序设计来看，似乎可以看到为什么一些程序员讨厌面向对象的语言，因为在 C 语言中可以完成一些对象化的操作，大多数情况下，一些新建对象的操作只是为了封装而已，在 C 语言有 `static` 关键字可以完成部分降低变量作用范围的功能，而在单片机的程序设计中体现的尤其明显。

参考文献

- [1] BEC CREW. The 'close door' buttons in elevators don't actually do anything. <https://www.sciencealert.com/the-close-door-buttons-in-elevators-don-t-actually-do-anything>.
- [2] Sandeep Dutta. Sdcc compiler user guide. <http://fivedots.coe.psu.ac.th/~cj/masd/resources/sdcc-doc/SDCCUdoc.html#toc5>.
- [3] Yeong Cherng Liew, Cheng Siong Lim, Michael Loong Peng Tan, and Chee Wei Tan. A review of multi-car elevator system. *Jurnal Teknologi*, 73(6), 2015.
- [4] STC MCU Limited. Stc89cxx series mcu and stc89lexx series mcu data sheet. <http://www.stcmicro.com/datasheet/STC89C51RC-en.pdf>.
- [5] panczerZH. 电梯调度. <https://github.com/pancerZH/Elevator-Dispatch>.
- [6] Rajesh Patjoshi. *Design and implementation of embedded based elevator control system*. PhD thesis, 2010.
- [7] RemcoGerlich. What algorithm is used by elevators to find the shortest path to travel floor orders? <https://softwareengineering.stackexchange.com/a/331694>.
- [8] 宋雪松. 手把手教你学 51 单片机 (C 语言版). 清华大学出版社, 2020.
- [9] 金沙灘工作室. Kst-51 单片机开发板配套资料. <http://www.qdkingst.com/cn/disc51>.

嵌入式开发期末课程设计模块文档与代码导读

Chen Boshuo(陈伯硕) Zhang Wei(张玮)

Generated by Doxygen 1.8.17

A 嵌入式开发期末课程设计源代码	1
A.1 相关链接	1
A.2 许可	1
B Module Index	3
B.1 Modules	3
C Class Index	5
C.1 Class List	5
D File Index	7
D.1 File List	7
E Module Documentation	9
E.1 寄存器别名	9
E.1.1 Detailed Description	9
E.1.2 Macro Definition Documentation	9
E.1.2.1 ADDRESS	9
E.1.2.2 DATA	9
E.2 一些数字的特殊含义	10
E.2.1 Detailed Description	10
E.3 方向控制模块	11
E.3.1 Detailed Description	11
E.3.2 Function Documentation	12
E.3.2.1 move_down()	12
E.3.2.2 move_up()	12
E.4 电梯调度相关的函数	13
E.4.1 Detailed Description	13
E.4.2 Function Documentation	13
E.4.2.1 arrive()	13
E.4.2.2 close_calls()	14
E.4.2.3 close_requests()	14
E.4.2.4 get_direction()	14
E.4.2.5 show_direction()	15
E.5 开关门控制系统	16

E.5.1 Detailed Description	17
E.6 电梯对应的数据结构	18
E.6.1 Detailed Description	18
E.6.2 Function Documentation	18
E.6.2.1 init_left_evevator()	18
E.7 计数器控制器与中断	19
E.7.1 Detailed Description	19
E.7.2 Macro Definition Documentation	19
E.7.2.1 ENABLE_T0	20
E.7.2.2 TIME_1MS	20
E.7.2.3 TIME_2MS	20
E.7.2.4 TIME_half_1MS	20
E.7.3 Function Documentation	21
E.7.3.1 enable_timer_t0_with_interrupt()	21
E.7.3.2 open_lights()	21
E.8 与按键有关的定义和函数	22
E.8.1 Detailed Description	23
E.8.2 Function Documentation	23
E.8.2.1 get_key_status_of_col()	23
E.8.2.2 is_just_pressed()	23
E.8.2.3 is_just_released()	24
E.8.2.4 set_listener_of_line()	24
E.8.2.5 update_key_buffer()	25
E.8.2.6 update_key_status()	25
E.8.3 Variable Documentation	26
E.8.3.1 key_buffer	26
E.9 Led 点阵相关	27
E.9.1 Detailed Description	27
E.9.2 Macro Definition Documentation	28
E.9.2.1 bit_appear	28
E.9.2.2 bit_disappear	28
E.9.3 Function Documentation	28
E.9.3.1 blink_bit_and_appear()	29

E.9.3.2 blink_bit_and_disappear()	29
E.9.3.3 show_in_array()	29
E.9.3.4 update_key_clocks()	30
E.9.4 Variable Documentation	30
E.9.4.1 base_image	30
E.10 刷新显示的相关函数	31
E.10.1 Detailed Description	31
E.10.2 Function Documentation	31
E.10.2.1 refresh_key_line()	31
E.10.2.2 refresh_module()	31
E.11 处理起始请求和目标楼层请求	32
E.11.1 Detailed Description	32
E.11.2 Macro Definition Documentation	32
E.11.2.1 has_any_calls	32
E.11.2.2 has_any_requests	33
E.11.3 Variable Documentation	33
E.11.3.1 has_requested	33
E.12 七段数码管相关函数和变量	34
E.12.1 Detailed Description	34
E.12.2 Function Documentation	34
E.12.2.1 open_data_tube()	34
E.12.3 Variable Documentation	34
E.12.3.1 DIGITS_LED	35
E.13 对不同操作系统的调整	36
E.13.1 Detailed Description	36
F Class Documentation	37
F.1 Elevator Struct Reference	37
F.1.1 Detailed Description	37
G File Documentation	39
G.1 lib/alias.h File Reference	39
G.1.1 Detailed Description	40
G.2 alias.h	41

G.3 lib/direction.h File Reference	41
G.4 direction.h	43
G.5 lib/dispatch_system.h File Reference	44
G.6 dispatch_system.h	46
G.7 lib/door.h File Reference	49
G.7.1 Detailed Description	51
G.8 door.h	51
G.9 lib/elevator.h File Reference	52
G.10 elevator.h	55
G.11 lib/interrupt.h File Reference	55
G.11.1 Detailed Description	57
G.12 interrupt.h	57
G.13 lib/key.h File Reference	58
G.13.1 Detailed Description	60
G.14 key.h	60
G.15 lib/led_array.h File Reference	61
G.16 led_array.h	64
G.17 lib/light.h File Reference	65
G.18 light.h	66
G.19 lib/refresh.h File Reference	67
G.20 refresh.h	68
G.21 lib/requests.h File Reference	70
G.21.1 Detailed Description	72
G.22 requests.h	72
G.23 lib/seven-segment_display.h File Reference	73
G.24 seven-segment_display.h	74
G.25 lib/system_header.h File Reference	75
G.25.1 Detailed Description	76
G.26 system_header.h	76
G.27 main.c File Reference	76
G.27.1 Detailed Description	77
G.28 main.c	78
G.29 tests/test_array.c File Reference	78

G.29.1 Detailed Description	79
G.30 test_array.c	80
G.31 tests/test_door.c File Reference	81
G.31.1 Detailed Description	82
G.32 test_door.c	82
G.33 tests/test_key.c File Reference	83
G.33.1 Detailed Description	83
G.34 test_key.c	84
索引	85

附录 A

嵌入式开发期末课程设计源代码

嵌入式开发期末课程设计 (KST-51 单片机)

- [本项目 github](#)

A.1 相关链接

- [学习使用相关练习代码](#)

A.2 许可

本作品采用 [知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议](#) 进行许可。

附录 B

Module Index

B.1 Modules

Here is a list of all modules:

寄存器别名	9
一些数字的特殊含义	10
方向控制模块	11
电梯调度相关的函数	13
开关门控制系统	16
电梯对应的数据结构	18
计数器控制器与中断	19
与按键有关的定义和函数	22
Led 点阵相关	27
刷新显示的相关函数	31
处理起始请求和目标楼层请求	32
七段数码管相关函数和变量	34
对不同操作系统的调整	36

附录 C

Class Index

C.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

[Elevator](#)

电梯实体对应数据结构注意 current_floor 0 代表一楼 37

附录 D

File Index

D.1 File List

Here is a list of all documented files with brief descriptions:

main.c	76
lib/alias.h	39
lib/direction.h	41
lib/dispatch_system.h	44
lib/door.h	49
lib/elevator.h	52
lib/interrupt.h	55
lib/key.h	58
lib/led_array.h	61
lib/light.h	65
lib/refresh.h	67
lib/requests.h	70
lib/seven-segment_display.h	73
lib/system_header.h	75
tests/test_array.c	78
tests/test_door.c	81
tests/test_key.c	83

附录 E

Module Documentation

E.1 寄存器别名

Macros

- #define [DATA](#) P0
- #define [ADDRESS](#) P1

E.1.1 Detailed Description

E.1.2 Macro Definition Documentation

E.1.2.1 ADDRESS

```
#define ADDRESS P1
```

P1 储存地址信息，低五位分别对应 ENLD,ADDR3,ADDR2,ADDR1,ADDR0

Definition at line [17](#) of file [alias.h](#).

E.1.2.2 DATA

```
#define DATA P0
```

P0 寄存器一般传递数据，为了阅读方便，改名为 DATA

Definition at line [13](#) of file [alias.h](#).

E.2 一些数字的特殊含义

Macros

- #define `OVERFLOW` 1
TF 标志位 1 表示溢出
- #define `NOT_OVERFLOW` 0
TF 标志位 0 表示不溢出
- #define `OPEN` 0
一般的 led 灯 0 表示打开
- #define `CLOSE` 1
一般的 led 灯 1 表示关闭
- #define `CLOSE_ALL` 0xff
所有位为 1 表示全部关闭
- #define `TRUE` 1
定义布尔值 `TRUE=1`
- #define `FALSE` 0
定义布尔值 `FALSE=0`
- #define `ENABLE` 1
1 有时表示状态位的使能状态

E.2.1 Detailed Description

<

E.3 方向控制模块

该模块模拟电梯运行方向

Macros

- #define `ARROW_LINE_SIZE` 5
表示方向信息的行数是 5
- #define `LEFT_SYMBOL` 0
0 表明将方向标识放到左半部分
- #define `RIGHT_SYMBOL` 4
4 表明将方向标识放到右半部分
- #define `SELECT_LEFT_PART` 0x0F
选择 `ARROW_SYMBOL` 的左半部分
- #define `SELECT_RIGHT_PART` 0xF0
选择 `ARROW_SYMBOL` 的右半部分
- #define `UP` 1
上行记为 1
- #define `NO_DIRECTION` 0
静止记为 0
- #define `DOWN` -1
下行记为 -1
- #define `get_calling_direction`(elevator_direction) ((elevator_direction == `UP`) ? `UP_CALL` ↔ : `DOWN_CALL`)
将电梯运行方向 (1,-1) 换算成请求方向 (0,1)
- #define `get_clean_mask`(begin_bit_loc) ((begin_bit_loc == `LEFT_SYMBOL`) ? 0x0F : 0xF0)
根据起始的位的位置计算清除数据的掩码

Functions

- void `move_up` (unsigned char begin_bit_loc)
- void `move_down` (unsigned char begin_bit_loc)
- void `clear_direction_lamp` (unsigned char begin_bit_loc)

E.3.1 Detailed Description

该模块模拟电梯运行方向

E.3.2 Function Documentation

E.3.2.1 `move_down()`

```
void move_down (
    unsigned char begin_bit_loc )
```

向下移动的方向标识

Parameters

<i>begin_bit_loc</i>	位置 LEFT_SYMBOL 或 RIGHT_SYMBOL
----------------------	-------------------------------

Definition at line 65 of file [direction.h](#).

E.3.2.2 `move_up()`

```
void move_up (
    unsigned char begin_bit_loc )
```

向上移动的方向标识

Parameters

<i>begin_bit_loc</i>	位置 LEFT_SYMBOL 或 RIGHT_SYMBOL
----------------------	-------------------------------

Definition at line 46 of file [direction.h](#).

E.4 电梯调度相关的函数

Macros

- #define `sign(a, b)` $((a - b == 0) ? 0 : ((a - b) > 0 ? 1 : -1))$
符号函数，计算 $(a-b)$ 的符号
- #define `UNDERFLOW` `0xFF`
楼层 (*unsigned char* 类型) 出范围，向下溢出时为 `0xFF`

Functions

- `__bit close_calls` (struct `Elevator` *`elevator`)
- `__bit close_requests` (struct `Elevator` *`elevator`)
- void `arrive` (struct `Elevator` *`elevator`)
- void `show_direction` (struct `Elevator` *`elevator`)
- void `get_direction` (struct `Elevator` *`elevator`)
- void `update_elevator_status` (struct `Elevator` *`elevator`)

E.4.1 Detailed Description

E.4.2 Function Documentation

E.4.2.1 `arrive()`

```
void arrive (  
    struct Elevator * elevator )
```

处理电梯到达之后的程序

Parameters

<code>elevator</code>	电梯
-----------------------	----

Definition at line [71](#) of file [dispatch_system.h](#).

E.4.2.2 close_calls()

```
__bit close_calls (  
    struct Elevator * elevator )
```

关闭电梯外的呼叫请求，并关闭对应位置指示灯

Parameters

<i>elevator</i>	电梯
-----------------	----

Returns

是否关闭了呼叫请求

Definition at line 25 of file [dispatch_system.h](#).

E.4.2.3 close_requests()

```
__bit close_requests (  
    struct Elevator * elevator )
```

关闭电梯内目标楼层请求

Parameters

<i>elevator</i>	电梯
-----------------	----

Returns

是否关闭了请求

Definition at line 56 of file [dispatch_system.h](#).

E.4.2.4 get_direction()

```
void get_direction (  
    struct Elevator * elevator )
```

获得电梯运行方向

Parameters

<i>elevator</i>	电梯
-----------------	----

Definition at line 97 of file [dispatch_system.h](#).

E.4.2.5 show_direction()

```
void show_direction (
    struct Elevator * elevator )
```

显示电梯运行方向

Parameters

<i>elevator</i>	电梯
-----------------	----

Definition at line 83 of file [dispatch_system.h](#).

E.5 开关门控制系统

控制开关门的动作模拟

Macros

- #define `LEFT_DOOR` 4
左边的们从 `led` 灯的第 4 位开始
- #define `RIGHT_DOOR` 0
右边的们从 `led` 灯的第 0 位开始
- #define `OPEN_MOMENT_1` 1600
时钟为 1600 进入开门第 1 阶段
- #define `OPEN_MOMENT_2` 1700
时钟为 1700 进入开门第 2 阶段
- #define `OPEN_MOMENT_3` 1800
时钟为 1800 进入开门第 3 阶段
- #define `OPEN_MOMENT_4` 1900
时钟为 1900 进入开门第 4 阶段
- #define `READY_TO_CLOSE_MOMENT` 4500
- #define `CLOSE_MOMENT_1` 5000
时钟 2500 进入关门第 1 阶段
- #define `CLOSE_MOMENT_2` 5100
时钟 2500 进入关门第 2 阶段
- #define `CLOSE_MOMENT_3` 5200
时钟 2500 进入关门第 3 阶段
- #define `CLOSE_MOMENT_4` 5300
时钟 2500 进入关门第 4 阶段
- #define `READY_MOMENT` 5500
时钟 2900 时关闭所有时钟准备运行
- #define `get_selected_mask`(loc) ((loc == `RIGHT_DOOR`) ? 0x0F : 0xF0)
获得选定的部分

Functions

- void `open_door` (unsigned char right_bit_loc)
- void `close_door` (unsigned char right_bit_loc)

Variables

- unsigned char `door_status` = `CLOSE_ALL`
记录们的状态

E.5.1 Detailed Description

控制开关门的动作模拟

E.6 电梯对应的数据结构

Classes

- struct [Elevator](#)
电梯实体对应数据结构注意 *current_floor* 0 代表一楼

Macros

- #define [LEFT_ELEVATOR](#) 0
0 代表左边机位
- #define [RIGHT_ELEVATOR](#) 1
1 代表右边机位
- #define [ELEVATOR_START_MOMENT](#) 0
电梯启动的时间戳
- #define [ELEVATOR_BEGIN_WAITING_TIME](#) 1500
电梯进行楼层等待的时间段
- #define [CLOCK_SIZE](#) 6000
定义左边电梯时钟大小

Functions

- void [init_left_elevator](#) ()

Variables

- struct [Elevator](#) [left_elevator](#)

E.6.1 Detailed Description

E.6.2 Function Documentation

E.6.2.1 [init_left_elevator\(\)](#)

```
void init_left_elevator ( )
```

初始化左电梯，默认在一楼

Definition at line [36](#) of file [elevator.h](#).

E.7 计数器控制器与中断

Macros

- #define `T0_OVERFLOW` 1
中断号 1 表示 *T0* 溢出
- #define `T1_OVERFLOW` 3
中断号 3 表示 *T1* 溢出
- #define `T0_STATUS` TR0
TR0 控制 *T0* 的状态
- #define `ALLOW_INTERRUPT` EA
EA 寄存器控制使能所有中断
- #define `ALLOW_T0_INTERRUPT` ET0
允许 *T0* 中断
- #define `ENABLE_T0` TR0
启动 *T0* 的控制寄存器
- #define `TIME_1MS`()
- #define `TIME_half_1MS`()
计时半毫秒的计数器
- #define `TIME_2MS`()
计时 2 *ms* 的计数器初值
- #define `ENABLE_LED_ARRAYS` 14
01110 表示右边 *LED* 单独的 *led* 灯

Functions

- void `enable_timer_t0_with_interrupt` ()
- void `open_lights` (unsigned char light_code)

E.7.1 Detailed Description

E.7.2 Macro Definition Documentation

E.7.2.1 ENABLE_T0

```
#define ENABLE_T0 TR0
```

启动T0 的控制寄存器

计时 1ms 的计数器初值

Definition at line 19 of file [interrupt.h](#).

E.7.2.2 TIME_1MS

```
#define TIME_1MS( )
```

Value:

```
    TH0 = 0xFC;      \
    TL0 = 0x67;
```

Definition at line 22 of file [interrupt.h](#).

E.7.2.3 TIME_2MS

```
#define TIME_2MS( )
```

Value:

```
    TH0 = 0xF8;      \
    TL0 = 0xCD;
```

计时 2 ms 的计数器初值

Definition at line 31 of file [interrupt.h](#).

E.7.2.4 TIME_half_1MS

```
#define TIME_half_1MS( )
```

Value:

```
    TH0 = 0xFE;      \
    TL0 = 0x34;
```

计半毫秒的计数器

Definition at line 27 of file [interrupt.h](#).

E.7.3 Function Documentation

E.7.3.1 `enable_timer_t0_with_interrupt()`

```
void enable_timer_t0_with_interrupt ( )
```

使计时器T0 计时 1ms，并在计时结束之后产生中断

Definition at line 39 of file [interrupt.h](#).

E.7.3.2 `open_lights()`

```
void open_lights (
    unsigned char light_code )
```

打开 `light_code` 代表的 led 灯

Parameters

<code><i>light_code</i></code>	代表LED 灯的编码如 1111 1110 表示最右边的灯
--------------------------------	-------------------------------

Definition at line 16 of file [light.h](#).

E.8 与按键有关的定义和函数

Macros

- #define `KEY_EVENT` P2
P2 用于处理键盘事件
- #define `OLD_STATE_MASK` 0x03
保留最后两位用来保存之前状态
- #define `KEY_PRESSED` 0
表示按键被按下
- #define `KEY_KEEP_PRESSED` 0x00
四次 *buffer* 记录都记录到按键按下
- #define `NEWLY_PRESSED` 0x02
(10) 表示前一个状态释放, 后一个状态按下
- #define `NEWLY_RELEASED` 0x01
(01) 表示前一个状态按下, 后一个状态释放
- #define `KEY_RELEASED` 1
1 表示按键被释放
- #define `KEY_KEEP_RELEASED` 0x0F
buffer 中记录到四次按键释放状态
- #define `KEY_LINE_SIZE` 4
按键共四行
- #define `KEY_COL_SIZE` 4
按键共四列

Functions

- void `set_listener_of_line` (unsigned char line_id)
- __bit `get_key_status_of_col` (unsigned char col_id)
- void `update_key_buffer` (unsigned char line_id, unsigned char col_id)
- unsigned char `is_just_pressed` (unsigned char line_id, unsigned char col_id)
- unsigned char `is_just_released` (unsigned char line_id, unsigned char col_id)
- void `update_key_status` (unsigned char line_id, unsigned char col_id)

Variables

- unsigned char `key_buffer` [KEY_LINE_SIZE][KEY_COL_SIZE]

E.8.1 Detailed Description

E.8.2 Function Documentation

E.8.2.1 `get_key_status_of_col()`

```
__bit get_key_status_of_col (
    unsigned char col_id )
```

检测按键状态一下函数均需要提前调用该函数来检测

Parameters

<i>col</i> _↔	列号
<i>_id</i>	

Returns

返回按键状态

Definition at line 66 of file [key.h](#).

E.8.2.2 `is_just_pressed()`

```
unsigned char is_just_pressed (
    unsigned char line_id,
    unsigned char col_id )
```

检测按键是否刚刚按下

Parameters

<i>line</i> _↔	行号
<i>_id</i>	
<i>col_id</i>	列号

Returns

按下为 1 否则为 0

Definition at line 92 of file [key.h](#).

E.8.2.3 is_just_released()

```
unsigned char is_just_released (
    unsigned char line_id,
    unsigned char col_id )
```

检测按键是否刚刚释放

Parameters

<i>line_id</i>	行号
<i>col_id</i>	列号

Returns

刚释放为 1 否则为 0

Definition at line 102 of file [key.h](#).

E.8.2.4 set_listener_of_line()

```
void set_listener_of_line (
    unsigned char line_id )
```

设置要检测的行

Parameters

<i>line↔</i> _id	行 号	line_id	keyout	P2
		0	keyOut1	P2.3
		1	keyOut2	P2.2
		2	keyOut3	P2.1
		3	keyOut4	P2.0

Definition at line 56 of file [key.h](#).

E.8.2.5 update_key_buffer()

```
void update_key_buffer (
    unsigned char line_id,
    unsigned char col_id )
```

更新缓存，将当前按键的状态写入 buffer

旧的状态左移，留出最低位保存新状态用最低位表示最新状态最终结果只保留低四位

Definition at line 80 of file [key.h](#).

E.8.2.6 update_key_status()

```
void update_key_status (
    unsigned char line_id,
    unsigned char col_id )
```

连续四次扫描状态相同，则更新当前状态

Parameters

<i>line↔</i> _id	行号
<i>col_id</i>	列号

Definition at line 111 of file [key.h](#).

E.8.3 Variable Documentation

E.8.3.1 key_buffer

```
unsigned char key_buffer[KEY_LINE_SIZE][KEY_COL_SIZE]
```

Initial value:

```
= {  
    {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},  
    {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},  
    {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},  
    {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},  
}
```

键盘按键的缓存，记录按键之前的状态

Definition at line 31 of file [key.h](#).

E.9 Led 点阵相关

在该部分，列号由左到右从零开始同时，所有 clock 的计时单位为 100ms 对于八位二进制数，最左边为最低位

Macros

- #define `ARRY_ROW_SIZE` 8
该单片机共 8 行
- #define `ARRY_COL_SIZE` 8
该单片机共 8 列
- #define `ARRAY_LINE_VALID_BITS` 0x07
范围 0-7
- #define `BLINK_PROCESSING_CLOCK` 0xFF
用于处理闪烁的时钟
- #define `bit_disappear`(line_id, col_id) (`base_image`[line_id] |= (1 << (col_id)))
- #define `bit_appear`(line_id, col_id) (`base_image`[line_id] &= ~(1 << col_id))

Functions

- void `show_in_array` (unsigned char row_id, unsigned char image_code)
- void `blink_bit_and_appear` (int line_id, int col_id, unsigned char clock)
- void `blink_bit_and_disappear` (int line_id, int col_id, unsigned char clock)
- void `update_key_clocks` ()

Variables

- unsigned char `base_image` []
用来存储单片机的一些状态
- unsigned char `key_clocks` [4][3] = {{0, 0, 0}, {0, 0, 0}, {0, 0, 0}, {0, 0, 0}}
用于按键闪烁的时钟 (注意最后一列没有时钟)，每一个 1 表示一个时间单位

E.9.1 Detailed Description

在该部分，列号由左到右从零开始同时，所有 clock 的计时单位为 100ms 对于八位二进制数，最左边为最低位

E.9.2 Macro Definition Documentation

E.9.2.1 bit_appear

```
#define bit_appear(  
    line_id,  
    col_id ) (base_image[line_id] &= ~(1 << col_id))
```

让某一位直接出现

Parameters

<i>line_id</i>	行号
<i>col_id</i>	列号

Definition at line 33 of file [led_array.h](#).

E.9.2.2 bit_disappear

```
#define bit_disappear(  
    line_id,  
    col_id ) (base_image[line_id] |= (1 << (col_id)))
```

让某一位直接消失

Parameters

<i>line_id</i>	行号
<i>col_id</i>	列号

Definition at line 26 of file [led_array.h](#).

E.9.3 Function Documentation

E.9.3.1 blink_bit_and_appear()

```
void blink_bit_and_appear (
    int line_id,
    int col_id,
    unsigned char clock )
```

闪烁一次之后固定常亮

Parameters

<i>line_id</i>	行号
<i>col_id</i>	列号
<i>clock</i>	时钟，需要在其他函数做处理，访问函数一次右移一位

Definition at line 61 of file [led_array.h](#).

E.9.3.2 blink_bit_and_disappear()

```
void blink_bit_and_disappear (
    int line_id,
    int col_id,
    unsigned char clock )
```

闪烁一次并消失

Parameters

<i>line_id</i>	行号
<i>col_id</i>	列号
<i>clock</i>	时钟，需要在其他函数做处理，访问函数一次右移一位

Definition at line 79 of file [led_array.h](#).

E.9.3.3 show_in_array()

```
void show_in_array (
```

```

unsigned char row_id,
unsigned char image_code )

```

将 mask 所代表的内容放到 row_id 注意地址最左边为 mask 最低位

Parameters

<i>row_id</i>	行号
<i>code</i>	对应二进制信息

Definition at line 49 of file [led_array.h](#).

E.9.3.4 update_key_clocks()

```
void update_key_clocks ( )
```

更新按键时钟，更新时将数值右移一位

Definition at line 95 of file [led_array.h](#).

E.9.4 Variable Documentation

E.9.4.1 base_image

```
unsigned char base_image[]
```

Initial value:

```

= {
    CLOSE_ALL, CLOSE_ALL, CLOSE_ALL, CLOSE_ALL,
    CLOSE_ALL, CLOSE_ALL, CLOSE_ALL, CLOSE_ALL,
}

```

用来存储单片机的一些状态

Definition at line 36 of file [led_array.h](#).

E.10 刷新显示的相关函数

Macros

- `#define FLASH_UNIT_SIZE 11`
要刷新的单元数目

Functions

- `void refresh_module ()`
- `void refresh_key_line ()`

E.10.1 Detailed Description

E.10.2 Function Documentation

E.10.2.1 `refresh_key_line()`

```
void refresh_key_line ( )
```

刷新键盘监听器和键盘事件响应

Definition at line [53](#) of file [refresh.h](#).

E.10.2.2 `refresh_module()`

```
void refresh_module ( )
```

更新显示的模块将所有要显示的单元统一刷新选择模块刷新

Definition at line [25](#) of file [refresh.h](#).

E.11 处理起始请求和目标楼层请求

Macros

- #define `UP_CALL` 0
0 代表上行请求
- #define `DOWN_CALL` 1
1 代表下行请求
- #define `FIRST_FLOOR` 0
一楼信息放在索引 0 的位置
- #define `SECOND_FLOOR` 1
2 楼放在索引 1 的位置
- #define `THIRD_FLOOR` 2
3 楼放在索引 2 的位置
- #define `has_any_requests`(elevator_id)
判断是否有电梯内请求
- #define `has_any_calls`()
判断是否有该方向的楼层请求

Variables

- unsigned char `has_requested` [2][3]
电梯内的请求
- unsigned char `has_called` [2][3] = {{`FALSE`, `FALSE`, `FALSE`}, {`FALSE`, `FALSE`, `FALSE`}}
楼层请求

E.11.1 Detailed Description

E.11.2 Macro Definition Documentation

E.11.2.1 `has_any_calls`

```
#define has_any_calls( )
```

Value:

```
(has_called[UP_CALL][FIRST_FLOOR] || has_called[UP_CALL][SECOND_FLOOR] || \
has_called[DOWN_CALL][SECOND_FLOOR] || has_called[DOWN_CALL][THIRD_FLOOR])
```

判断是否有该方向的楼层请求

Definition at line 25 of file [requests.h](#).

E.11.2.2 has_any_requests

```
#define has_any_requests(  
    elevator_id )
```

Value:

```
(has_requested[elevator_id][0] || has_requested[elevator_id][1] || \  
has_requested[elevator_id][2])
```

判断是否有电梯内请求

Definition at line 20 of file [requests.h](#).

E.11.3 Variable Documentation

E.11.3.1 has_requested

```
unsigned char has_requested[2][3]
```

Initial value:

```
= {{FALSE, FALSE, FALSE},  
   {FALSE, FALSE, FALSE}}
```

电梯内的请求

Definition at line 30 of file [requests.h](#).

E.12 七段数码管相关函数和变量

Functions

- void `open_data_tube` (unsigned char `digit_tube_id`, unsigned char `data_code`)

Variables

- unsigned char `code DIGITS_LED []`

E.12.1 Detailed Description

E.12.2 Function Documentation

E.12.2.1 `open_data_tube()`

```
void open_data_tube (
    unsigned char digit_tube_id,
    unsigned char data_code )
```

将 `code` 代表的灯点亮

Parameters

<code><i>digit_tube_id</i></code>	管子的 id 0-5 表示 LEDS0-LEDS5 也可以直接输入寄存器P1 的取值
<code><i>code</i></code>	按七段码的 8bit 数 $a_i = 0$ 表示第 i 位打开

Definition at line 32 of file `seven-segment_display.h`.

E.12.3 Variable Documentation

E.12.3.1 DIGITS_LED

```
unsigned char code DIGITS_LED[ ]
```

Initial value:

```
= {  
  
    0xC0,  
    0xF9,  
    0xA4,  
    0xB0,  
    0x99,  
}
```

DIGITS_LED[i] $0 \leq i < 16$ 表示 i 的数码管的表示数码管共阳极，故 1 表示打开 code 说明指定数组存在 flash ROM 中，没有 code 会存到片内 RAM 中

Definition at line 17 of file [seven-segment_display.h](#).

E.13 对不同操作系统的调整

Macros

- #define `USE_LINUX` 1
Windows 环境注释掉这一句
- #define `code` `__code`
定义 *code* 为 `__code` 来兼容 *windows* 风格
- #define `interrupt` `__interrupt`
定义 *interrupt* 为 `__interrupt` 来兼容 *windows* 风格

E.13.1 Detailed Description

附录 F

Class Documentation

F.1 Elevator Struct Reference

电梯实体对应数据结构注意 current_floor 0 代表一楼

```
#include <elevator.h>
```

Public Attributes

- unsigned char **current_floor**
- unsigned char **id**
- int **direction**
- unsigned char **direction_lamp_loc**
- unsigned int **clock**

F.1.1 Detailed Description

电梯实体对应数据结构注意 current_floor 0 代表一楼

Definition at line [22](#) of file [elevator.h](#).

The documentation for this struct was generated from the following file:

- [lib/elevator.h](#)

附录 G

File Documentation

G.1 lib/alias.h File Reference

```
#include "system_header.h"
```

Include dependency graph for alias.h:

This graph shows which files directly or indirectly include this file:

Macros

- #define **DATA** P0
- #define **ADDRESS** P1
- #define **OVERFLOW** 1
TF 标志位 1 表示溢出
- #define **NOT_OVERFLOW** 0
TF 标志位 0 表示不溢出
- #define **OPEN** 0
一般的 led 灯 0 表示打开
- #define **CLOSE** 1
一般的 led 灯 1 表示关闭
- #define **CLOSE_ALL** 0xff
所有位为 1 表示全部关闭
- #define **TRUE** 1
定义布尔值 TRUE=1
- #define **FALSE** 0
定义布尔值 FALSE=0
- #define **ENABLE** 1
1 有时表示状态位的使能状态

G.1.1 Detailed Description

关于寄存器别名的定义

Definition in file [alias.h](#).

G.2 alias.h

```
00001
00007 #ifndef ALIAS_H
00008 #define ALIAS_H
00009 #include "system_header.h"
00013 #define DATA P0
00014
00017 #define ADDRESS P1
00018
00022 #define OVERFLOW 1
00023 #define NOT_OVERFLOW 0
00024 #define OPEN 0
00025 #define CLOSE 1
00026 #define CLOSE_ALL 0xff
00027 #define TRUE 1
00028 #define FALSE 0
00029 #define ENABLE 1
00030
00032 #endif
```

G.3 lib/direction.h File Reference

```
#include "interrupt.h"
```

```
#include "led_array.h"
```

Include dependency graph for direction.h:

This graph shows which files directly or indirectly include this file:

Macros

- #define `ARROW_LINE_SIZE` 5
表示方向信息的行数是 5
- #define `LEFT_SYMBOL` 0
0 表明将方向标识放到左半部分
- #define `RIGHT_SYMBOL` 4
4 表明将方向标识放到右半部分
- #define `SELECT_LEFT_PART` 0x0F
选择 `ARROW_SYMBOL` 的左半部分
- #define `SELECT_RIGHT_PART` 0xF0
选择 `ARROW_SYMBOL` 的右半部分
- #define `UP` 1
上行记为 1
- #define `NO_DIRECTION` 0
静止记为 0
- #define `DOWN` -1
下行记为 -1

- #define `get_calling_direction`(elevator_direction) ((elevator_direction == UP) ? UP_CALL ↔ : DOWN_CALL)
将电梯运行方向 (1,-1) 换算成请求方向 (0,1)
- #define `get_clean_mask`(begin_bit_loc) ((begin_bit_loc == LEFT_SYMBOL) ? 0x0F : 0xF0)
根据起始的位的位置计算清除数据的掩码

Functions

- void `move_up` (unsigned char begin_bit_loc)
- void `move_down` (unsigned char begin_bit_loc)
- void `clear_direction_lamp` (unsigned char begin_bit_loc)

G.4 direction.h

```

00001
00007 #ifndef DIRECTION_H
00008 #define DIRECTION_H
00009
00010 #include "interrupt.h"
00011 #include "led_array.h"
00012
00013 #define ARROW_LINE_SIZE 5
00014
00015 #define LEFT_SYMBOL 0
00016 #define RIGHT_SYMBOL 4
00017
00018 #define SELECT_LEFT_PART 0x0F
00019 #define SELECT_RIGHT_PART 0xF0
00020
00021 #define UP 1
00022 #define NO_DIRECTION 0
00023 #define DOWN -1
00024
00025 #define get_calling_direction(elevator_direction) \
00027 ((elevator_direction == UP) ? UP_CALL : DOWN_CALL)
00028
00030 #define get_clean_mask(begin_bit_loc) \
00031 ((begin_bit_loc == LEFT_SYMBOL) ? 0x0F : 0xF0)
00032
00034 static unsigned char code ARROW_SYMBOL[] = {
00035     0x5b, // ..#.#.#
00036     0xb5, // .#.#.#.
00037     0xff, // .....
00038     0x5b, // ..#.#.#
00039     0xb5 // .#.#.#.
00040 };
00041
00046 void move_up(unsigned char begin_bit_loc) {
00047     unsigned char i;
00048     unsigned char clean_mask = get_clean_mask(begin_bit_loc);
00049
00050     for (i = 0; i < ARROW_LINE_SIZE; ++i) {
00051         base_image[i + 3] |= clean_mask;
00052         base_image[i + 3] &=
00053             ((ARROW_SYMBOL[i] &
00054              SELECT_LEFT_PART) // 选择 ARROW_SYMBOL 上箭头部分 (低位)
00055              << begin_bit_loc) // 移动到对应位置
00056             | ~clean_mask // 去掉另外半部分

```

```

00057     ;
00058 }
00059 }
00060
00065 void move_down(unsigned char begin_bit_loc) {
00066     unsigned char i;
00067     unsigned char clean_mask = get_clean_mask(begin_bit_loc);
00068
00069     // ALLOW_INTERRUPT = FALSE; // 关键步骤, 禁止中断
00070     for (i = 0; i < ARROW_LINE_SIZE; ++i) {
00071         base_image[i + 3] |= clean_mask;
00072         base_image[i + 3] &=
00073             (((ARROW_SYMBOL[i] &
00074              SELECT_RIGHT_PART) // 选择 ARROW_SYMBOL 上箭头部分 (低位)
00075              » 4) // 右移到低位
00076              « begin_bit_loc) // 移动到对应位置
00077              | ~clean_mask); // 去掉另外半部分
00078     }
00079     // ALLOW_INTERRUPT = TRUE; // 恢复中断
00080 }
00081
00082 void clear_direction_lamp(unsigned char begin_bit_loc) {
00083     unsigned char i;
00084     unsigned char clean_mask = get_clean_mask(begin_bit_loc);
00085     for (i = 0; i < ARROW_LINE_SIZE; ++i) {
00086         base_image[i + 3] |= clean_mask;
00087     }
00088 }
00089
00090 #endif

```

G.5 lib/dispatch_system.h File Reference

```

#include "direction.h"
#include "door.h"
#include "elevator.h"
#include "requests.h"
#include "system_header.h"

```

Include dependency graph for dispatch_system.h:

This graph shows which files directly or indirectly include this file:

Macros

- #define `sign(a, b)` $((a - b == 0) ? 0 : ((a - b) > 0 ? 1 : -1))$
符号函数，计算 $(a-b)$ 的符号
- #define `UNDERFLOW` `0xFF`
楼层 (`unsigned char` 类型) 出范围，向下溢出时为 `0xFF`

Functions

- `__bit close_calls` (struct `Elevator` *elevator)
- `__bit close_requests` (struct `Elevator` *elevator)
- void `arrive` (struct `Elevator` *elevator)
- void `show_direction` (struct `Elevator` *elevator)
- void `get_direction` (struct `Elevator` *elevator)
- void `update_elevator_status` (struct `Elevator` *elevator)

G.6 dispatch_system.h

```

00001
00006 #ifndef DISPATCH_SYSTEM_H
00007 #define DISPATCH_SYSTEM_H
00008
00009 #include "direction.h"
00010 #include "door.h"
00011 #include "elevator.h"
00012 #include "requests.h"
00013 #include "system_header.h"
00014
00016 #define sign(a, b) ((a - b == 0) ? 0 : ((a - b) > 0 ? 1 : -1)) // 计算 a-b 的符号
00017
00018 #define UNDERFLOW 0xFF
00019
00020
00025 __bit close_calls(struct Elevator* elevator) {
00026     unsigned char calling_direction =
00027         (elevator->direction == DOWN)
00028         ? DOWN_CALL
00029         : UP_CALL; // 一般一楼无方向，我们也认为向上
00030     __bit has_closed_calls =
00031         has_called[calling_direction][elevator->current_floor];
00032
00033     has_called[calling_direction][elevator->current_floor] = FALSE;
00034     switch (elevator->current_floor) {
00035     case FIRST_FLOOR:
00036         bit_disappear(0, 2);
00037         key_clocks[2][0] = 0;
00038         break;
00039     case SECOND_FLOOR:
00040         bit_disappear(calling_direction, 3);
00041         key_clocks[2 + calling_direction][1] = FALSE;
00042         break;
00043     case THIRD_FLOOR:
00044         bit_disappear(1, 4);
00045         key_clocks[2][2] = FALSE;
00046         break;

```

```

00047 }
00048 return has_closed_calls;
00049 }
00050
00056 __bit close_requests(struct Elevator* elevator) {
00057     __bit has_closed_request =
00058         has_requested[elevator->id][elevator->current_floor];
00059     has_requested[elevator->id][elevator->current_floor] = FALSE;
00060     bit_disappear(2 - elevator->current_floor, elevator->id * 7);
00061     key_clocks[elevator->id][elevator->current_floor] =
00062         0; // 清空按键计时, 防止闪烁
00063
00064     return has_closed_request;
00065 }
00066
00071 void arrive(struct Elevator* elevator) {
00072     // 到达新楼层
00073     elevator->current_floor = elevator->current_floor + elevator->direction;
00074
00075     // 关闭方向标识静止
00076     clear_direction_lamp(elevator->direction_lamp_loc);
00077 }
00078
00083 void show_direction(struct Elevator* elevator) {
00084     if (elevator->direction == DOWN) {
00085         move_down(elevator->direction_lamp_loc);
00086     } else if (elevator->direction == UP) {
00087         move_up(elevator->direction_lamp_loc);
00088     } else {
00089         clear_direction_lamp(elevator->direction_lamp_loc);
00090     }
00091 }
00092
00097 void get_direction(struct Elevator* elevator) {
00098     unsigned char target_floor;
00099     unsigned char calling_direction = get_calling_direction(elevator->direction);
00100     // 没有运行方向则选择运行方向
00101     if (elevator->direction == NO_DIRECTION) {
00102         // 若电梯内还有请求
00103         if (has_any_requests(elevator->id)) {
00104             // 寻找目标楼层
00105             for (target_floor = FIRST_FLOOR;
00106                 !has_requested[elevator->id][target_floor]; ++target_floor) {
00107                 ;
00108             }
00109             // 找到之后计算方向
00110             // elevator->direction = sign(target_floor, elevator->current_floor);
00111         } else if (has_any_calls()) {
00112             // 找同方向请求
00113
00114             // 寻找目标楼层
00115             for (target_floor = FIRST_FLOOR; !has_called[UP_CALL][target_floor] &&
00116                 !has_called[DOWN_CALL][target_floor];
00117                 ++target_floor) {
00118                 ;
00119             }
00120
00121             // 若目标就在当前楼层, 关闭请求
00122             if (target_floor == elevator->current_floor) {
00123                 elevator->direction = UP;
00124                 close_calls(elevator);
00125                 elevator->direction = DOWN;
00126                 close_calls(elevator);
00127                 elevator->direction = NO_DIRECTION;
00128             }
00129         } else { // 无任何请求, 归位
00130             switch (elevator->id) {
00131                 case LEFT_ELEVATOR:
00132                     target_floor = FIRST_FLOOR;

```

```

00133         break;
00134     case RIGHT_ELEVATOR:
00135         target_floor = THIRD_FLOOR;
00136         break;
00137     }
00138 }
00139 elevator->direction = sign(target_floor, elevator->current_floor);
00140
00141 } else { // 方向不为空
00142     // 向运行方向寻找电梯内外请求
00143     for (target_floor = elevator->current_floor + elevator->direction;
00144         target_floor != UNDERFLOW && target_floor < 3 &&
00145         !has_requested[elevator->id][target_floor] &&
00146         !has_called[UP_CALL][target_floor] &&
00147         !has_called[DOWN_CALL][target_floor];
00148         target_floor += elevator->direction) {
00149         ;
00150     }
00151     // if (target_floor == 0xFF) {
00152     //     open_lights(0xEE);
00153     // }
00154
00155     // 若目标楼层出范围,说明没有请求,我们消除运行方向
00156     if (target_floor == UNDERFLOW || target_floor == 3) {
00157         elevator->direction = NO_DIRECTION;
00158         // elevator->clock = ELEVATOR_BEGIN_WAITING_TIME;
00159     }
00160 }
00161 }
00162
00163 void update_elevator_status(struct Elevator* elevator) {
00164     static __bit need_responce = FALSE;
00165     if (elevator->clock == ELEVATOR_START_MOMENT) { // 启动电梯
00166         get_direction(elevator);
00167         show_direction(elevator); // 显示运行方向
00168     } else if (elevator->clock == ELEVATOR_BEGIN_WAITING_TIME) { // 到达楼层
00169         arrive(elevator);
00170     } else if (elevator->clock > ELEVATOR_BEGIN_WAITING_TIME) { // 在楼层等待
00171         need_responce |= close_calls(elevator);
00172         need_responce |= close_requests(elevator);
00173         if (need_responce) {
00174             switch (elevator->clock) {
00175                 case OPEN_MOMENT_1:
00176                 case OPEN_MOMENT_2:
00177                 case OPEN_MOMENT_3:
00178                 case OPEN_MOMENT_4:
00179                     open_door(4);
00180                     break;
00181                 case CLOSE_MOMENT_1:
00182                 case CLOSE_MOMENT_2:
00183                 case CLOSE_MOMENT_3:
00184                 case CLOSE_MOMENT_4:
00185                     close_door(4);
00186                     break;
00187                 case READY_MOMENT:
00188                     need_responce = FALSE;
00189             }
00190         } else {
00191             elevator->clock = ELEVATOR_START_MOMENT - 1;
00192         }
00193     }
00194     ++(elevator->clock);
00195     elevator->clock %= CLOCK_SIZE;
00196 }
00197
00198
00199
00200 #endif

```

G.7 lib/door.h File Reference

```
#include "light.h"
```

Include dependency graph for door.h:

This graph shows which files directly or indirectly include this file:

Macros

- #define `LEFT_DOOR` 4
左边的们从 `led` 灯的第 4 位开始
- #define `RIGHT_DOOR` 0
右边的们从 `led` 灯的第 0 位开始
- #define `OPEN_MOMENT_1` 1600
时钟为 1600 进入开门第 1 阶段
- #define `OPEN_MOMENT_2` 1700
时钟为 1700 进入开门第 2 阶段
- #define `OPEN_MOMENT_3` 1800
时钟为 1800 进入开门第 3 阶段
- #define `OPEN_MOMENT_4` 1900
时钟为 1900 进入开门第 4 阶段
- #define `READY_TO_CLOSE_MOMENT` 4500
- #define `CLOSE_MOMENT_1` 5000
时钟 2500 进入关门第 1 阶段
- #define `CLOSE_MOMENT_2` 5100
时钟 2500 进入关门第 2 阶段
- #define `CLOSE_MOMENT_3` 5200
时钟 2500 进入关门第 3 阶段

- #define `CLOSE_MOMENT_4` 5300
时钟 2500 进入关门第 4 阶段
- #define `READY_MOMENT` 5500
时钟 2900 时关闭所有时钟准备运行
- #define `get_selected_mask`(loc) ((loc == `RIGHT_DOOR`) ? 0x0F : 0xF0)
获得选定的部分

Functions

- void `open_door` (unsigned char right_bit_loc)
- void `close_door` (unsigned char right_bit_loc)

Variables

- unsigned char `door_status` = `CLOSE_ALL`
记录们的状态

G.7.1 Detailed Description

开关门控制系统的定义

Definition in file [door.h](#).

G.8 door.h

```
00001
00008 #ifndef DOOR_H
00009 #define DOOR_H
00010 // #include "direction.h"
00011 #include "light.h"
00012
00013 #define LEFT_DOOR 4
00014 #define RIGHT_DOOR 0
00015
00016 #define OPEN_MOMENT_1 1600
00017 #define OPEN_MOMENT_2 1700
00018 #define OPEN_MOMENT_3 1800
00019 #define OPEN_MOMENT_4 1900
00020
00021 #define READY_TO_CLOSE_MOMENT 4500 // !< 作为
00022
00023 #define CLOSE_MOMENT_1 5000
00024 #define CLOSE_MOMENT_2 5100
00025 #define CLOSE_MOMENT_3 5200
00026 #define CLOSE_MOMENT_4 5300
00027
00028 #define READY_MOMENT 5500
00029
```

```
00030 #define get_selected_mask(loc) ((loc == RIGHT_DOOR) ? 0x0F : 0xF0)
00032
00033 unsigned char door_status = CLOSE_ALL;
00034
00035 void open_door(unsigned char right_bit_loc) {
00036     unsigned char mask = get_selected_mask(right_bit_loc);
00037     unsigned char selected_part = (door_status & mask) » right_bit_loc;
00038     door_status =
00039         (((selected_part « 1) & 0x0F) « right_bit_loc) | (door_status & ~mask);
00040 }
00041
00042 void close_door(unsigned char right_bit_loc) {
00043     unsigned char mask = get_selected_mask(right_bit_loc);
00044     unsigned char selected_part = (door_status & mask) » right_bit_loc;
00045     door_status = (((selected_part | 0xF0) // 高位补 1
00046         » 1) &
00047         0x0F) // 只保留低 4 位
00048         « right_bit_loc) // 送到对应位置
00049         | (door_status & ~mask);
00050 }
00051
00052 #endif
```

G.9 lib/elevator.h File Reference

```
#include "direction.h"
#include "requests.h"
#include "system_header.h"
```

Include dependency graph for elevator.h:

This graph shows which files directly or indirectly include this file:

Classes

- struct [Elevator](#)
电梯实体对应数据结构注意 *current_floor* 0 代表一楼

Macros

- #define [LEFT_ELEVATOR](#) 0
0 代表左边机位
- #define [RIGHT_ELEVATOR](#) 1
1 代表右边机位
- #define [ELEVATOR_START_MOMENT](#) 0
电梯启动的时间戳
- #define [ELEVATOR_BEGIN_WAITING_TIME](#) 1500
电梯进行楼层等待的时间段
- #define [CLOCK_SIZE](#) 6000
定义左边电梯时钟大小

Functions

- void [init_left_elevator](#) ()

Variables

- struct `Elevator` `left_elevator`

G.10 elevator.h

```

00001
00006 #ifndef ELEVATOR_H
00007 #define ELEVATOR_H
00008
00009 #include "direction.h"
00010 #include "requests.h"
00011 #include "system_header.h"
00012
00013 #define LEFT_ELEVATOR 0
00014 #define RIGHT_ELEVATOR 1
00015
00016 #define ELEVATOR_START_MOMENT 0
00017 #define ELEVATOR_BEGIN_WAITING_TIME 1500
00018
00019 #define CLOCK_SIZE 6000
00020
00021 struct Elevator {
00022     unsigned char current_floor;
00023     unsigned char id;
00024     int direction; // 记录电梯运行方向
00025
00026     unsigned char direction_lamp_loc;
00027     unsigned int clock;
00028     // unsigned char level_lamp_loc; // 显示楼层的数码管的位置
00029     // } left_elevator, right_elevator;
00030 } left_elevator;
00031
00032
00036 void init_left_elevator() {
00037     left_elevator.current_floor = FIRST_FLOOR;
00038     // left_elevator.targets = NO_TARGET; // 每一位表示一个楼层的请求
00039     left_elevator.direction = NO_DIRECTION; // 记录电梯运行方向
00040     left_elevator.id = LEFT_ELEVATOR;
00041     left_elevator.direction_lamp_loc = LEFT_SYMBOL;
00042     left_elevator.clock = 0;
00043     // left_elevator.level_lamp_loc = 5;
00044 }
00045
00046 /**
00047  * 初始化右边电梯，默认在三楼
00048  */
00049 void init_right_elevator() {
00050     right_elevator.current_floor = THIRD_FLOOR;
00051     // right_elevator.targets = NO_TARGET; // 每一位表示一个楼层的请求
00052     right_elevator.direction = NO_DIRECTION; // 记录电梯运行方向
00053     right_elevator.id = RIGHT_ELEVATOR;
00054     //
00055     right_elevator.direction_lamp_loc = RIGHT_SYMBOL;
00056     // right_elevator.level_lamp_loc = 0;
00057 }
00058
00060
00061 #endif

```

G.11 lib/interrupt.h File Reference

```
#include "alias.h"
```

```
#include "system_header.h"
```

Include dependency graph for interrupt.h:

This graph shows which files directly or indirectly include this file:

Macros

- `#define TO_OVERFLOW 1`

- 中断号 1 表示 T0 溢出
- #define T1_OVERFLOW 3
 - 中断号 3 表示 T1 溢出
- #define T0_STATUS TR0
 - TR0 控制 T0 的状态
- #define ALLOW_INTERRUPT EA
 - EA 寄存器控制使能所有中断
- #define ALLOW_T0_INTERRUPT ET0
 - 允许 T0 中断
- #define ENABLE_T0 TR0
 - 启动 T0 的控制寄存器
- #define TIME_1MS()
- #define TIME_half_1MS()
 - 计时半毫秒的计数器
- #define TIME_2MS()
 - 计时 2 ms 的计数器初值

Functions

- void [enable_timer_t0_with_interrupt](#) ()

G.11.1 Detailed Description

针对不同操作系统的头文件和代码风格调整

Definition in file [interrupt.h](#).

G.12 interrupt.h

```

00001
00007 #ifndef INTERRUPT_H
00008 #define INTERRUPT_H
00009
00010 #include "alias.h"
00011 #include "system_header.h"
00012
00013 #define T0_OVERFLOW 1
00014 #define T1_OVERFLOW 3
00015
00016 #define T0_STATUS TR0
00017 #define ALLOW_INTERRUPT EA
00018 #define ALLOW_T0_INTERRUPT ET0
00019 #define ENABLE_T0 TR0
00020
00021 #define TIME_1MS() \
00023 TH0 = 0xFC; \

```

```
00024  TL0 = 0x67;
00025
00027 #define TIME_half_1MS() \
00028  TH0 = 0xFE;           \
00029  TL0 = 0x34;
00030 #define TIME_2MS() \
00032  TH0 = 0xF8;         \
00033  TL0 = 0xCD;
00034
00039 void enable_timer_t0_with_interrupt() {
00040  ALLOW_INTERRUPT = TRUE; // 使能总中断
00041  TMOD = 0x01;           // 设置 T0 为模式 1
00042  // TIME_1MS();
00043  ALLOW_T0_INTERRUPT = TRUE; // 使能 T0 中断
00044  ENABLE_T0 = TRUE;         // 启动 T0 的控制寄存器
00045 }
00047
00048 #endif
```

G.13 lib/key.h File Reference

```
#include "system_header.h"
```

Include dependency graph for key.h:

This graph shows which files directly or indirectly include this file:

Macros

- #define `KEY_EVENT` `P2`
`P2` 用于处理键盘事件
- #define `OLD_STATE_MASK` `0x03`
保留最后两位用来保存之前状态
- #define `KEY_PRESSED` `0`
表示按键被按下
- #define `KEY_KEEP_PRESSED` `0x00`
四次 `buffer` 记录都记录到按键按下
- #define `NEWLY_PRESSED` `0x02`
(10) 表示前一个状态释放, 后一个状态按下
- #define `NEWLY_RELEASED` `0x01`
(01) 表示前一个状态按下, 后一个状态释放
- #define `KEY_RELEASED` `1`
`1` 表示按键被释放
- #define `KEY_KEEP_RELEASED` `0x0F`
`buffer` 中记录到四次按键释放状态
- #define `KEY_LINE_SIZE` `4`
按键共四行
- #define `KEY_COL_SIZE` `4`
按键共四列

Functions

- void [set_listener_of_line](#) (unsigned char line_id)
- __bit [get_key_status_of_col](#) (unsigned char col_id)
- void [update_key_buffer](#) (unsigned char line_id, unsigned char col_id)
- unsigned char [is_just_pressed](#) (unsigned char line_id, unsigned char col_id)
- unsigned char [is_just_released](#) (unsigned char line_id, unsigned char col_id)
- void [update_key_status](#) (unsigned char line_id, unsigned char col_id)

Variables

- unsigned char [key_buffer](#) [KEY_LINE_SIZE][KEY_COL_SIZE]

G.13.1 Detailed Description

存储与按键有关的函数 TODO : col_id,line_id 从 0 开始

Definition in file [key.h](#).

G.14 key.h

```

00001
00008 #ifndef KEY_H
00009 #define KEY_H
00010
00011 #include "system_header.h"
00012
00013 #define KEY_EVENT P2
00014
00015 #define OLD_STATE_MASK 0x03
00016
00017 #define KEY_PRESSED 0
00018 #define KEY_KEEP_PRESSED 0x00
00019 #define NEWLY_PRESSED 0x02
00020 #define NEWLY_RELEASED 0x01
00021
00022 #define KEY_RELEASED 1
00023 #define KEY_KEEP_RELEASED 0x0F
00024
00025 #define KEY_LINE_SIZE 4
00026 #define KEY_COL_SIZE 4
00027
00028
00031 unsigned char key_buffer[KEY_LINE_SIZE][KEY_COL_SIZE] = {
00032     {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},
00033     {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},
00034     {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},
00035     {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},
00036 };
00037
00039 static unsigned char key_status[KEY_LINE_SIZE][KEY_COL_SIZE] = {
00040     {KEY_RELEASED, KEY_RELEASED, KEY_RELEASED, KEY_RELEASED},
00041     {KEY_RELEASED, KEY_RELEASED, KEY_RELEASED, KEY_RELEASED},

```

```

00042     {KEY_RELEASED, KEY_RELEASED, KEY_RELEASED, KEY_RELEASED},
00043     {KEY_RELEASED, KEY_RELEASED, KEY_RELEASED, KEY_RELEASED},
00044 };
00045
00056 void set_listener_of_line(unsigned char line_id) {
00057     KEY_EVENT = ~(1 << (3 - line_id)); // 低四位用来设置行线的初值
00058 }
00059
00066 __bit get_key_status_of_col(unsigned char col_id) {
00067     unsigned int bit_loc = 4 + col_id;
00068     unsigned int mask = 1 << bit_loc;
00069     // return (KEY_EVENT & mask) >> bit_loc;
00070     return (KEY_EVENT & mask) >> bit_loc;
00071 }
00072
00080 void update_key_buffer(unsigned char line_id, unsigned char col_id) {
00081     key_buffer[line_id][col_id] =
00082         ((key_buffer[line_id][col_id] << 1) | get_key_status_of_col(col_id)) &
00083         0x0F;
00084 }
00085
00092 unsigned char is_just_pressed(unsigned char line_id, unsigned char col_id) {
00093     return (key_status[line_id][col_id] == NEWLY_PRESSED);
00094 }
00095
00102 unsigned char is_just_released(unsigned char line_id, unsigned char col_id) {
00103     return (key_status[line_id][col_id] == NEWLY_RELEASED);
00104 }
00105
00111 void update_key_status(unsigned char line_id, unsigned char col_id) {
00112     key_status[line_id][col_id] <<= 1;
00113     if (key_buffer[line_id][col_id] == KEY_KEEP_PRESSED) {
00114         key_status[line_id][col_id] |= KEY_PRESSED;
00115     } else if (key_buffer[line_id][col_id] == KEY_KEEP_RELEASED) {
00116         key_status[line_id][col_id] |= KEY_RELEASED;
00117     }
00118     key_status[line_id][col_id] &= OLD_STATE_MASK;
00119 }
00120
00122
00123 #endif

```

G.15 lib/led_array.h File Reference

```
#include "alias.h"
```

Include dependency graph for led_array.h:

This graph shows which files directly or indirectly include this file:

Macros

- #define `ARRAY_ROW_SIZE` 8
该单片机共 8 行
- #define `ARRAY_COL_SIZE` 8
该单片机共 8 列
- #define `ARRAY_LINE_VALID_BITS` 0x07
范围 0-7
- #define `BLINK_PROCESSING_CLOCK` 0xFF
用于处理闪烁的时钟
- #define `bit_disappear`(line_id, col_id) (`base_image[line_id] |= (1 << (col_id))`)
- #define `bit_appear`(line_id, col_id) (`base_image[line_id] &= ~(1 << col_id)`)

Functions

- void `show_in_array` (unsigned char row_id, unsigned char image_code)
- void `blink_bit_and_appear` (int line_id, int col_id, unsigned char clock)
- void `blink_bit_and_disappear` (int line_id, int col_id, unsigned char clock)
- void `update_key_clocks` ()

Variables

- unsigned char `base_image` []
用来存储单片机的一些状态
- unsigned char `key_clocks` [4][3] = {{0, 0, 0}, {0, 0, 0}, {0, 0, 0}, {0, 0, 0}}
用于按键闪烁的时钟 (注意最后一列没有时钟), 每一个 1 表示一个时间单位

G.16 led_array.h

```

00001
00009 #ifndef LED_ARRAY_H
00010 #define LED_ARRAY_H
00011
00012 #include "alias.h"
00013
00014 #define ARRY_ROW_SIZE 8
00015 #define ARRY_COL_SIZE 8
00016
00017 #define ARRAY_LINE_VALID_BITS 0x07
00018
00019 #define BLINK_PROCESSING_CLOCK 0xFF
00020
00021
00026 #define bit_disappear(line_id, col_id) (base_image[line_id] |= (1 << (col_id)))
00027
00033 #define bit_appear(line_id, col_id) (base_image[line_id] &= ~(1 << col_id))
00034
00036 unsigned char base_image[] = {
00037     CLOSE_ALL, CLOSE_ALL, CLOSE_ALL, CLOSE_ALL,
00038     CLOSE_ALL, CLOSE_ALL, CLOSE_ALL, CLOSE_ALL,
00039 };
00040
00042 unsigned char key_clocks[4][3] = {{0, 0, 0}, {0, 0, 0}, {0, 0, 0}, {0, 0, 0}};
00043
00049 void show_in_array(unsigned char row_id, unsigned char image_code) {
00050     DATA = CLOSE_ALL;
00051     ADDRESS = row_id;
00052     DATA = image_code;
00053 }
00054
00061 void blink_bit_and_appear(int line_id, int col_id, unsigned char clock) {
00062     unsigned char added_code = ~(1 << col_id);
00063     switch (clock) {
00064         case 0xFF:
00065             case 1:
00066                 base_image[line_id] &= added_code;
00067                 break;
00068         case 0x0F:
00069             base_image[line_id] |= (~added_code);
00070     }

```

```
00071 }
00072
00079 void blink_bit_and_disappear(int line_id, int col_id, unsigned char clock) {
00080     unsigned char deleted_code = (1 << col_id);
00081     switch (clock) {
00082         case 0xFF:
00083             case 1:
00084                 base_image[line_id] |= deleted_code;
00085                 break;
00086         case 0x0F:
00087             base_image[line_id] &= (~deleted_code);
00088     }
00089 }
00090
00095 void update_key_clocks() {
00096     unsigned char i, j;
00097     for (i = 0; i < 4; ++i) {
00098         for (j = 0; j < 3; ++j) {
00099             key_clocks[i][j] >>= 1;
00100         }
00101     }
00102 }
00103
00105
00106 #endif
```

G.17 lib/light.h File Reference

```
#include "alias.h"
```

Include dependency graph for light.h:

This graph shows which files directly or indirectly include this file:

Macros

- #define `ENABLE_LED_ARRAYS` 14
01110 表示右边LED 单独的 led 灯

Functions

- void `open_lights` (unsigned char light_code)

G.18 light.h

```

00001
00006 #ifndef LIGHT_H
00007 #define LIGHT_H
00008
00009 #include "alias.h"
00010
00011 #define ENABLE_LED_ARRAYS 14
00012
00016 void open_lights(unsigned char light_code) {
00017     DATA = CLOSE_ALL;

```

```

00018  ADDRESS = ENABLE_LED_ARRAYS;
00019  DATA = light_code;
00020  }
00021
00023
00024 #endif

```

G.19 lib/refresh.h File Reference

```

#include "alias.h"
#include "dispatch_system.h"
#include "key.h"
#include "led_array.h"
#include "requests.h"
#include "seven-segment_display.h"

```

Include dependency graph for refresh.h:

This graph shows which files directly or indirectly include this file:

Macros

- #define `FLASH_UNIT_SIZE` 11
要刷新的单元数目

Functions

- void `refresh_module` ()
- void `refresh_key_line` ()

G.20 refresh.h

```
00001
00006 #ifndef REFRESH_H
00007 #define REFRESH_H
00008
00009 #include "alias.h"
00010 #include "dispatch_system.h"
00011 // #include "door.h"
00012 #include "key.h"
00013 #include "led_array.h"
00014 #include "requests.h"
00015 #include "seven-segment_display.h"
00016
00017 #define FLASH_UNIT_SIZE 11
00018
00019 // static unsigned int left_clock = 0; //!< 左电梯的时钟
00020
00025 void refresh_module() {
00026     static unsigned char unit_turn = 0;
00027     switch (unit_turn) {
00028         case 0:
00029         case 1:
00030         case 2:
00031         case 3:
00032         case 4:
00033         case 5:
```

```

00034     case 6:
00035     case 7: // 刷新底图
00036         show_in_array(unit_turn, base_image[unit_turn]);
00037         break;
00038     case 9:
00039         open_data_tube(5, DIGITS_LED[left_elevator.current_floor + 1]);
00040         break;
00041     case 10:
00042         open_lights(door_status);
00043         // open_data_tube(0, DIGITS_LED[right_elevator.current_floor + 1]);
00044         break;
00045     }
00046     ++unit_turn;
00047     unit_turn %= FLASH_UNIT_SIZE;
00048 }
00049
00053 void refresh_key_line() {
00054     static unsigned char key_line = 0;
00055     static unsigned char ms_count = 0;
00056     unsigned char key_col;
00057
00058     static unsigned char blink_clock = 0;
00059
00060     if (ms_count == 150) {
00061         ++blink_clock;
00062         update_key_clocks();
00063         ms_count = 0;
00064     }
00065
00066     // 将一行按键移动到缓冲区
00067     for (key_col = 0; key_col < KEY_COL_SIZE; ++key_col) {
00068         // TODO debug
00069         update_key_buffer(key_line, key_col); // 将按键状态移动到缓冲区
00070         update_key_status(key_line, key_col); // 更新按键状态
00071     }
00072
00073     // 刷新键盘并响应
00074     switch (key_line) {
00075     case 1: // 第二行按键作为左边电梯内目标楼层的标识
00076         if (is_just_pressed(1, 3)) { // 一行三列作为开门键
00077             if (left_elevator.clock > ELEVATOR_BEGIN_WAITING_TIME &&
00078                 left_elevator.clock <
00079                     READY_MOMENT) { // 电梯处于等待运行状态, 响应打开
00080                 bit_appear(2, 1);
00081                 left_elevator.clock = OPEN_MOMENT_1;
00082             }
00083         } else if (is_just_released(1, 3)) {
00084             bit_disappear(2, 1);
00085         }
00086
00087         // 注意以上是额外判断, 没有 break, 第二行前半部分也是楼层响应
00088     case 0: // 第一行按键作为左边电梯内目标楼层的标识
00089         for (key_col = 0; key_col < 3; ++key_col) {
00090             if (is_just_pressed(key_line, key_col) &&
00091                 !has_requested[key_line][2 - key_col]) {
00092                 key_clocks[key_line][key_col] = BLINK_PROCESSING_CLOCK;
00093                 has_requested[key_line][key_col] = TRUE; // 将请求发送到对应的电梯
00094             }
00095             blink_bit_and_appear(2 - key_col, key_line * 7,
00096                                 key_clocks[key_line][key_col]);
00097         }
00098         break;
00099
00100     case 2: // 第三行表明 1 上, 2 上, 3 下
00101         // 一层楼发送上行请求
00102         if (!has_called[UP_CALL][FIRST_FLOOR] && is_just_pressed(2, 0)) {
00103             key_clocks[2][0] = BLINK_PROCESSING_CLOCK;
00104             has_called[UP_CALL][FIRST_FLOOR] = TRUE;
00105         }

```

```

00106     blink_bit_and_appear(0, 2, key_clocks[2][0]);
00107
00108     // 二层发送上行请求
00109     if (!has_called[UP_CALL][SECOND_FLOOR] && is_just_pressed(2, 1)) {
00110         key_clocks[2][1] = BLINK_PROCESSING_CLOCK;
00111         has_called[UP_CALL][SECOND_FLOOR] = TRUE;
00112     }
00113     blink_bit_and_appear(0, 3, key_clocks[2][1]);
00114
00115     // 三层发送下行请求
00116     if (!has_called[DOWN_CALL][THIRD_FLOOR] && is_just_pressed(2, 2)) {
00117         key_clocks[2][2] = BLINK_PROCESSING_CLOCK;
00118         has_called[DOWN_CALL][THIRD_FLOOR] = TRUE;
00119     }
00120     blink_bit_and_appear(1, 4, key_clocks[2][2]);
00121     break;
00122
00123 case 3: // 第四行表明 2 下
00124     // 按键按下, 若无请求, 二层发送下行请求
00125     if (!has_called[DOWN_CALL][SECOND_FLOOR] && is_just_pressed(3, 0)) {
00126         key_clocks[3][0] = BLINK_PROCESSING_CLOCK;
00127         has_called[DOWN_CALL][SECOND_FLOOR] = TRUE;
00128     }
00129     blink_bit_and_appear(1, 3, key_clocks[3][0]);
00130
00131     // 响应关门请求, 三行三列表示关门
00132     if (is_just_pressed(3, 3)) {
00133         bit_appear(2, 2);
00134         if (left_elevator.clock > OPEN_MOMENT_4 &&
00135             left_elevator.clock <= READY_TO_CLOSE_MOMENT) {
00136             left_elevator.clock = READY_TO_CLOSE_MOMENT;
00137         }
00138     } else if (is_just_released(3, 3)) {
00139         bit_disappear(2, 2);
00140     }
00141 }
00142
00143 // 更新 linster
00144 ++key_line; // 下一次刷新下一行
00145 key_line &= 0x03;
00146 set_listener_of_line(key_line);
00147
00148 // 更新闪烁寄存器
00149 ++ms_count;
00150 }
00151
00153
00154 #endif

```

G.21 lib/requests.h File Reference

```
#include "system_header.h"
```

Include dependency graph for requests.h:

This graph shows which files directly or indirectly include this file:

Macros

- `#define UP_CALL 0`

- 0 代表上行请求
- #define DOWN_CALL 1
 - 1 代表下行请求
- #define FIRST_FLOOR 0
 - 一楼信息放在索引 0 的位置
- #define SECOND_FLOOR 1
 - 2 楼放在索引 1 的位置
- #define THIRD_FLOOR 2
 - 3 楼放在索引 2 的位置
- #define has_any_requests(elevator_id)
 - 判断是否有电梯内请求
- #define has_any_calls()
 - 判断是否有该方向的楼层请求

Variables

- unsigned char has_requested [2][3]
 - 电梯内的请求
- unsigned char has_called [2][3] = {{FALSE, FALSE, FALSE}, {FALSE, FALSE, FALSE}}
 - 楼层请求

G.21.1 Detailed Description

处理请求的函数

Definition in file [requests.h](#).

G.22 requests.h

```

00001
00007 #ifndef REQUESTS_H
00008 #define REQUESTS_H
00009
00010 #include "system_header.h"
00011
00012 #define UP_CALL 0
00013 #define DOWN_CALL 1
00014
00015 #define FIRST_FLOOR 0
00016 #define SECOND_FLOOR 1
00017 #define THIRD_FLOOR 2
00018
00019 #define has_any_requests(elevator_id) \
00021 (has_requested[elevator_id][0] || has_requested[elevator_id][1] || \
00022  has_requested[elevator_id][2])
00023

```

```
00025 #define has_any_calls() \
00026     (has_called[UP_CALL][FIRST_FLOOR] || has_called[UP_CALL][SECOND_FLOOR] || \
00027      has_called[DOWN_CALL][SECOND_FLOOR] || has_called[DOWN_CALL][THIRD_FLOOR])
00028
00030 unsigned char has_requested[2][3] = {{FALSE, FALSE, FALSE},
00031                                     {FALSE, FALSE, FALSE}};
00032
00034 unsigned char has_called[2][3] = {{FALSE, FALSE, FALSE}, {FALSE, FALSE, FALSE}};
00035
00037
00038 #endif
```

G.23 lib/seven-segment_display.h File Reference

```
#include "alias.h"
```

Include dependency graph for seven-segment_display.h:

This graph shows which files directly or indirectly include this file:

Functions

- void `open_data_tube` (unsigned char digit_tube_id, unsigned char data_code)

Variables

- unsigned char `code DIGITS_LED` []

G.24 seven-segment_display.h

```

00001
00006 #ifndef SEVEN_SEGMENT_DISPLAY_H
00007 #define SEVEN_SEGMENT_DISPLAY_H
00008
00009 #include "alias.h"
00010
00017 unsigned char code DIGITS_LED[] = {
00018     //      d p g f e ; d c b a
00019     0xC0, // 0: 1 1 0 0 ; 0 0 0 0
00020     0xF9, // 1: 1 1 1 1 ; 1 0 0 1
00021     0xA4, // 2: 1 0 1 0 ; 1 1 0 0
00022     0xB0, // 3: 1 0 1 1 ; 0 0 0 0
00023     0x99, // 4: 1 0 0 1 ; 1 0 0 1
00024 };
00025
00032 void open_data_tube(unsigned char digit_tube_id, unsigned char data_code) {
00033     // 8 指 ADDR3 = 1
00034     DATA = CLOSE_ALL; // 刷新之前关闭所有数码管防止残影
00035     ADDRESS = digit_tube_id | 0x08;
00036     DATA = data_code;
00037 }
00038
00040
00041 #endif
  
```

G.25 lib/system_header.h File Reference

```
#include <8052.h>
```

Include dependency graph for system_header.h:

This graph shows which files directly or indirectly include this file:

Macros

- `#define USE_LINUX 1`
Windows 环境注释掉这一句
- `#define code __code`
定义 `code` 为 `__code` 来兼容 windows 风格
- `#define interrupt __interrupt`
定义 `interrupt` 为 `__interrupt` 来兼容 windows 风格

G.25.1 Detailed Description

针对不同操作系统的头文件和代码风格调整

Definition in file [system_header.h](#).

G.26 system_header.h

```
00001
00006 #ifndef SYSTEM_HEADER
00007 #define SYSTEM_HEADER
00008
00010 #define USE_LINUX 1
00011
00012 #ifdef USE_LINUX
00013 #include <8052.h>
00014 #define code __code
00015 #define interrupt \
00016     __interrupt
00017
00018 #else
00019
00020 #include <reg52.h>
00021 #define __code code
00022 #define __interrupt interrupt
00023 #define __bit bit
00024
00026 #endif
00027 #endif
```

G.27 main.c File Reference

```
#include "lib/interrupt.h"
#include "lib/refresh.h"
```

Include dependency graph for main.c:

Functions

- void **main** ()
- void **reload_and_update** () [interrupt T0_OVERFLOW](#)

Variables

- `__bit left_arrive_floor` = [FALSE](#)
- `__bit right_arrive_floor` = [FALSE](#)

G.27.1 Detailed Description

主函数，完成电梯模块

Definition in file [main.c](#).

G.28 main.c

```

00001
00004 // #include "lib/elevator.h"
00005 #include "lib/interrupt.h"
00006 // #include "lib/light.h" // debug
00007 #include "lib/refresh.h"
00008
00009 __bit left_arrive_floor = FALSE;
00010 __bit right_arrive_floor = FALSE;
00011
00012 void main() {
00013     // unsigned int move_clock;
00014     // 初始化电梯
00015     init_left_evevator();
00016     // init_right_evevator();
00017
00018     // 计时一秒
00019     enable_timer_t0_with_interrupt();
00020     // TIME_1MS();
00021     TIME_half_1MS();
00022
00023     while (TRUE) {
00024         // get direction
00025         // get_direction(&left_elevator);
00026         // get_direction(&right_elevator);
00027         //
00028         // // 移动
00029         // move_clock = 0xFFFF;
00030         // while (move_clock-- ) {
00031         //     ;
00032         // }
00033         //
00034         // // 到达处理
00035         // arrive(&left_elevator);
00036         // left_arrive_floor = TRUE;
00037         // // open_lights(0xEF);
00038         //
00039         // arrive(&right_elevator);
00040         // right_arrive_floor = TRUE;
00041         ;
00042     }
00043 }
00044
00045 void reload_and_update() interrupt T0_OVERFLOW {
00046     // 刷新模块的显示
00047     refresh_module();
00048
00049     // 刷新键盘响应
00050     refresh_key_line();
00051
00052     // 刷新坐电梯状态
00053     update_elevator_status(&left_elevator);
00054     // refresh_right_elevator();
00055
00056     // 更新计数器初值
00057     // TIME_1MS();
00058     TIME_half_1MS();
00059     // ++ms_count;
00060 }

```

G.29 tests/test_array.c File Reference

```
#include "../lib/alias.h"
```

```
#include "../lib/interrupt.h"
#include "../lib/direction.h"
#include "../lib/led_array.h"
Include dependency graph for test_array.c:
```


Functions

- void `main` ()
- void `flash_and_update` () interrupt `T0_OVERFLOW`

G.29.1 Detailed Description

测试数码点阵的功能

Definition in file [test_array.c](#).

G.30 test_array.c

```

00001
00004 #include "../lib/alias.h"
00005 #include "../lib/interrupt.h"
00006 // #include "../lib/key.h"
00007 #include "../lib/direction.h"
00008 #include "../lib/led_array.h"
00009
00010 void main() {
00011     // 计时一秒
00012     enable_timer_t0_with_interrupt();
00013     TIME_1MS();
00014
00015     while (TRUE) {
00016         ;
00017     }
00018 }
00019
00020 void flash_and_update() interrupt T0_OVERFLOW {
00021     static int line_id = 0;
00022     static int ms_count = 0;
00023     static unsigned char blink_clock = 0; // 用于闪烁的周期
00024
00025     if (ms_count == 200) {
00026         ++blink_clock;
00027         update_key_clocks(); // 刷新每个按键时钟
00028         ms_count = 0;
00029     }
00030
00031     // 更新计数器初值
00032     TIME_1MS();
00033
00034     // 处理闪烁
00035     if (blink_clock == 0) {
00036         key_clocks[0][0] = BLINK_PROCESSING_CLOCK;
00037         key_clocks[1][0] = BLINK_PROCESSING_CLOCK;
00038     }
00039     blink_bit_and_appear(0, 0, key_clocks[0][0]);
00040     blink_bit_and_appear(1, 0, key_clocks[1][0]);
00041
00042     if (blink_clock == 30) {
00043         key_clocks[0][0] = BLINK_PROCESSING_CLOCK;
00044     }
00045     if (blink_clock >= 30) {
00046         blink_bit_and_disappear(0, 0, key_clocks[0][0]);
00047     }
00048
00049     if (blink_clock == 20) {
00050         move_up(LEFT_SYMBOL);
00051     } else if (blink_clock == 40) {
00052         move_up(RIGHT_SYMBOL);
00053     } else if (blink_clock == 50) {
00054         move_down(LEFT_SYMBOL);
00055     } else if (blink_clock == 60) {
00056         move_down(RIGHT_SYMBOL);
00057     }
00058
00059     // 显示底图
00060     show_in_array(line_id, base_image[line_id]);
00061
00062     // 处理下一行
00063     ++line_id; // 下一次刷新下一行
00064     line_id &= ARRAY_LINE_VALID_BITS; // 数码管共 7 行
00065
00066     // 计时器 +1
00067     ++ms_count;
00068 }

```

G.31 tests/test_door.c File Reference

```
#include "../lib/door.h"
```

```
#include "../lib/interrupt.h"
```

Include dependency graph for test_door.c:

Macros

- `#define DOOR_CLOCK_PERIOD 10000`
开门测试的周期

Functions

- `void main ()`
- `void flash_and_update () interrupt T0_OVERFLOW`

G.31.1 Detailed Description

扫描所有按键,检测是否按下参考 https://github.com/chenboshuo/learn_c51/blob/main/key←_scan_all.c

Definition in file [test_door.c](#).

G.32 test_door.c

```
00001
00006 #include "../lib/door.h"
00007 #include "../lib/interrupt.h"
00008
00009 #define DOOR_CLOCK_PERIOD 10000
00010
00011 void main() {
00012     // 计时一秒
00013     enable_timer_t0_with_interrupt();
00014     TIME_1MS();
00015
00016     while (TRUE) {
00017         ;
00018     }
00019 }
00020
00021 void flash_and_update() interrupt T0_OVERFLOW {
00022     static int door_clock = 0; // 开关门的计时周期
00023     switch (door_clock) {
00024         case 0:
00025             case 1000:
00026             case 2000:
00027             case 3000:
00028             case 4000: // 测试过度关门
00029                 open_door(0);
00030                 break;
00031             case 5000:
00032             case 6000:
00033             case 7000:
00034             case 8000:
00035                 close_door(0);
00036                 break;
00037             case 1500:
00038             case 2500:
00039             case 3500:
00040             case 4500:
00041             case 5500: // 测试过度关门
00042                 open_door(4);
00043                 break;
00044             case 6500:
00045             case 7500:
00046             case 8500:
00047             case 9500:
00048                 close_door(4);
00049                 break;
00050     }
00051     openLights(door_status);
00052
00053     ++door_clock;
00054     door_clock %= DOOR_CLOCK_PERIOD;
00055
00056     // 更新计数器初值
00057     TIME_1MS();
00058 }
```

G.33 tests/test_key.c File Reference

```
#include "../lib/alias.h"
#include "../lib/interrupt.h"
#include "../lib/key.h"
#include "../lib/light.h"
#include "../lib/seven-segment_display.h"
#include "../lib/system_header.h"
```

Include dependency graph for test_key.c:

Macros

- #define **ADD_DOT_MASK** 0x7F

Functions

- void **main** ()
- void **flash_and_update** () [interrupt T0_OVERFLOW](#)

G.33.1 Detailed Description

扫描所有按键, 检测是否按下参考 https://github.com/chenboshuo/learn_c51/blob/main/key_scan_all.c

Definition in file [test_key.c](#).

G.34 test_key.c

```

00001
00006 #include "../lib/alias.h"
00007 #include "../lib/interrupt.h"
00008 #include "../lib/key.h"
00009 #include "../lib/light.h" // debug
00010 #include "../lib/seven-segment_display.h"
00011 #include "../lib/system_header.h"
00012
00013 #define ADD_DOT_MASK 0x7F
00014
00015 static int just_pressed_line = -1, just_pressed_col = -1;
00016
00017 void main() {
00018     // static int data_tube_code = DIGITS_LED[0]; // 默认关闭
00019     static unsigned int line_id, col_id;
00020
00021     // 计时一秒
00022     enable_timer_t0_with_interrupt();
00023     TIME_1MS();
00024
00025     while (TRUE) {
00026         ;
00027     }
00028 }
00029
00030 void flash_and_update() interrupt T0_OVERFLOW {
00031     unsigned char col_id;
00032     static unsigned char line_id = 0;
00033     static int data_tube_id = 0;
00034     static int module_choice = 0; // 选择两个模块刷新
00035
00036     // 更新计数器初值
00037     TIME_1MS();
00038
00039     // 将一行按键移动到缓冲区
00040     for (col_id = 0; col_id < KEY_COL_SIZE; ++col_id) {
00041         update_key_buffer(line_id, col_id); // 将按键状态移动到缓冲区
00042         update_key_status(line_id, col_id); // 更新按键状态
00043     }
00044
00045     if (module_choice == 0) {
00046         // 刷新数码管
00047         if (data_tube_id == 1) {
00048             open_data_tube(1, DIGITS_LED[just_pressed_line + 1] & ADD_DOT_MASK);
00049         } else {
00050             open_data_tube(0, DIGITS_LED[just_pressed_col + 1]);
00051         }
00052         data_tube_id = 1 - data_tube_id;
00053     } else {
00054         // 显示 key_buffer 的值
00055         open_lights(key_buffer[0][0] | 0xF0);
00056     }
00057     module_choice = 1 - module_choice;
00058
00059     for (col_id = 0; col_id < KEY_COL_SIZE; ++col_id) {
00060         if (is_just_pressed(line_id, col_id)) {
00061             just_pressed_line = line_id;
00062             just_pressed_col = col_id;
00063         }
00064     }
00065
00066     // 更新 linster
00067     ++line_id; // 下一次刷新下一行
00068     line_id &= 0x03;
00069     set_listener_of_line(line_id);
00070 }

```

索引

ADDRESS

寄存器别名, 9

arrive

电梯调度相关的函数, 13

base_image

Led 点阵相关, 30

bit_appear

Led 点阵相关, 28

bit_disappear

Led 点阵相关, 28

blink_bit_and_appear

Led 点阵相关, 28

blink_bit_and_disappear

Led 点阵相关, 29

close_calls

电梯调度相关的函数, 13

close_requests

电梯调度相关的函数, 14

DATA

寄存器别名, 9

DIGITS_LED

七段数码管相关函数和变量, 34

Elevator, 37

ENABLE_T0

计数器控制器与中断, 19

enable_timer_t0_with_interrupt

计数器控制器与中断, 21

get_direction

电梯调度相关的函数, 14

get_key_status_of_col

与按键有关的定义和函数, 23

has_any_calls

处理起始请求和目标楼层请求, 32

has_any_requests

处理起始请求和目标楼层请求, 32

has_requested

处理起始请求和目标楼层请求, 33

init_left_elevator

电梯对应的数据结构, 18

is_just_pressed

与按键有关的定义和函数, 23

is_just_released

与按键有关的定义和函数, 24

key_buffer

与按键有关的定义和函数, 26

Led 点阵相关, 27

base_image, 30

bit_appear, 28

bit_disappear, 28

blink_bit_and_appear, 28

blink_bit_and_disappear, 29

show_in_array, 29

update_key_clocks, 30

lib/alias.h, 39, 41

lib/direction.h, 41, 43

lib/dispatch_system.h, 44, 46

lib/door.h, 49, 51

lib/elevator.h, 52, 55

lib/interrupt.h, 55, 57

lib/key.h, 58, 60

lib/led_array.h, 61, 64

lib/light.h, 65, 66

lib/refresh.h, 67, 68

lib/requests.h, 70, 72

lib/seven-segment_display.h, 73, 74

lib/system_header.h, 75, 76

- main.c, 76
- move_down
 - 方向控制模块, 12
- move_up
 - 方向控制模块, 12
- open_data_tube
 - 七段数码管相关函数和变量, 34
- open_lights
 - 计数器控制器与中断, 21
- refresh_key_line
 - 刷新显示的相关函数, 31
- refresh_module
 - 刷新显示的相关函数, 31
- set_listener_of_line
 - 与按键有关的定义和函数, 24
- show_direction
 - 电梯调度相关的函数, 15
- show_in_array
 - Led 点阵相关, 29
- tests/test_array.c, 78, 80
- tests/test_door.c, 81, 82
- tests/test_key.c, 83, 84
- TIME_1MS
 - 计数器控制器与中断, 20
- TIME_2MS
 - 计数器控制器与中断, 20
- TIME_half_1MS
 - 计数器控制器与中断, 20
- update_key_buffer
 - 与按键有关的定义和函数, 25
- update_key_clocks
 - Led 点阵相关, 30
- update_key_status
 - 与按键有关的定义和函数, 25
- 一些数字的特殊含义, 10
- 七段数码管相关函数和变量, 34
 - DIGITS_LED, 34
 - open_data_tube, 34
- 与按键有关的定义和函数, 22
 - get_key_status_of_col, 23
 - is_just_pressed, 23
 - is_just_released, 24
 - key_buffer, 26
 - set_listener_of_line, 24
 - update_key_buffer, 25
 - update_key_status, 25
- 刷新显示的相关函数, 31
 - refresh_key_line, 31
 - refresh_module, 31
- 处理起始请求和目标楼层请求, 32
 - has_any_calls, 32
 - has_any_requests, 32
 - has_requested, 33
- 寄存器别名, 9
 - ADDRESS, 9
 - DATA, 9
- 对不同操作系统的调整, 36
- 开关门控制系统, 16
- 方向控制模块, 11
 - move_down, 12
 - move_up, 12
- 电梯对应的数据结构, 18
 - init_left_elevator, 18
- 电梯调度相关的函数, 13
 - arrive, 13
 - close_calls, 13
 - close_requests, 14
 - get_direction, 14
 - show_direction, 15
- 计数器控制器与中断, 19
 - ENABLE_T0, 19
 - enable_timer_t0_with_interrupt, 21
 - open_lights, 21
 - TIME_1MS, 20
 - TIME_2MS, 20
 - TIME_half_1MS, 20